

Elyazması Eserlere Dibâce ve Tahkikte Süreli Yayıncılık: *Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-Arabiyye*

Özet: Bu çalışma, yayın hayatına yeni başlayan *Tabkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi*'nin stratejisine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır ve *Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-Arabiyye* özelinde tenkitli metin neşri alanında entelektüel türlerden biri olan süreli yayıncılığı konu edinmektedir. Ancak çalışmayı daha anlamlı hale getirmek için öncelikle elyazmaları hakkında birtakım temel bilgilere yer verilmiştir. İslam kültür mirası içerisinde tek varak veya hacmi küçük risaleler şeklinde birçok yazma bulunmaktadır. Bu sebeple risale türü çalışmalarını yayımlamak üzere süreli yayımlar çıkarılmıştır. Bu yazıda *Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-Arabiyye* adlı enstitünün bir yayını olan ve 1955-2017 yılları arası ikişer sayıdan 61 cilt yayımlanan bu derginin içerik panoraması ortaya konmuştur. Bu çerçevede derginin yayın içeriğine dair istatistikler bir tabloyla gösterilmiş, bugüne kadar dergide yayımlanan çalışmalar farklı açılardan tasnife tabi tutularak kronolojik şekilde listelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Yazma süreli yayın, *Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-Arabiyye*, min-huvât, edisyon kritik.

Manuscript Prologues and Periodical Publications of Critically Edited Works:

Majallab Ma'abad al-Makḥṭûṭât al-Arabiyyah

This study has been prepared in contribution to the newly released *Tabkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* ("Journal of Critical Editions of Islamic Manuscripts"). It also seeks to explore one of the scholarly genres in the field of critically published texts, namely, periodical publications, and in particular the *Majallab Ma'abad al-Makḥṭûṭât al-Arabiyyah*. Firstly, possessing basic knowledge of manuscripts and that of the historical periods of manuscripts of Islamic history in particular is a minimal requirement in this field. In the Islamic cultural heritage, there exists many a manuscript of treatises that are either in the form of a single leaf or a short tract. When it comes to preparing such works for publication, their length do not always suffice that of a book. For this reason, periodicals have been issued in order for critical editions of manuscripts of such works, particularly those containing short treatises, the history of books and writings, and studies on libraries and cataloging, get published.

Keywords: Manuscript, *Majallab Ma'abad al-Makḥṭûṭât al-Arabiyyah*, *min-huvât*, journal, textual criticism.

Giriş

Elyazma veya Maḥṭûṭ, elle yazılarak ortaya konan her çeşit kitap, risâle, güzel yazı albümü (*murakka*), mektup, levha ve belgelerin ortak adıdır. İslâm dünyasında Türkçe “yazma, el yazması, Maḥṭûṭ” (Arapça “Maḥṭûṭ ç. Maḥṭûṭât”), Farsça “dest-nüvîs, hatt-ı destî” gibi kelime ve terkiplerle belirtilen yazma eser Batı dillerinde Latince “manuscript” (çoğulunun kısaltması MSS) kelimesiyle ifade edilir. Matbaadan önceki ve metinlerin elle yazılarak aktarıldığı dönemlerin tamamını içeren zaman dilimine elyazması çağı adı verilir. Dünya tarihi açısından eldeki verilere göre temelde üç dönemden bahsedilmektedir. Bunlar İslam öncesi dönem, Batı dünyası ve İslam tarihi dönemleridir. Daha detaylı sınıflamalara göre ise sekiz dönemden bahsedilmektedir. Bunlar Antik Dönem (MÖ 7. yy. – MS 5. yy.), Geç Antik Dönem (MS 4. yy. – MS 5. yy.), Erken Hıristiyan Dönemi (1. yy. – 6. yy.), Orta Çağ (6. yy. – 15. yy.), Rönesans Dönemi (14. yy. ortaları – 16. yy. ortaları), Bizans İmparatorluğu Dönemi (4. yy. ortaları – 15. yy. ortaları), Sâsânî İmparatorluğu Dönemi (224-631), İslam Tarihi Dönemi (7. yy. ortaları – 19. yy.).¹

İslam tarihi açısından bakıldığında ise elyazması tarihi 1./7. yüzyıldan 13./19. yüzyıla kadar süren bir süreci ifade eder. Hatta 20. yüzyılın başlarına kadar matbaada basım devam ederken bir yandan elyazma üretiminin devam ettiği ve matbaanın İslam dünyasına girişindeki gecikmeler de dikkate alınırsa İslam dünyasında elyazmalar dönemi Batı’ya nazaran oldukça uzun bir süreci ifade eder. Netice itibarıyla İslam dünyasındaki elyazma tarihinin yaklaşık 13 asır devam ettiği söylenebilir. Mesela Kuzey ve Batı Afrika’da ve de Hindistan’da bazı grupların 1960’lara kadar elyazma geleneğini devam ettirdikleri söylenmektedir.² Bu uzun sürenin de bazı bölümlere ayrılarak dönemlendirilmesinin pratik faydasından bahseden Adam Gacek, dört bölümden oluşan şu dönemleri önermektedir: Erken İslamî dönem: Emevî, erken Abbâsî, erken Fâtımî dönemi (1./7. – 4./10.); Erken orta dönem: Geç Fâtımî dönemi, Selçuklular dönemi (5./11. – 7./13. yüzyıl ortaları); Geç orta dönem: İlhanlılar, Timurlular, Delhi Sultanları ve

1 Adam Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, trc. Ali Benli - M. Cüneyt Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 426.

2 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 59-60.

Memlükler (7./13. yüzyıl ortaları – 9./15. yy.); Geç İslâmî dönem: Osmanlılar, Safevîler, Bâbürlüer ve Kaçar Hanedanlığı (10./16. – 13./19. yüzyıllar).³

İslâm medeniyetinde ilim, fikir ve sanat faaliyetleri Kur'an merkezli olarak teşekkül etti. Kısa zaman zarfında bu faaliyet süratle gelişti. İslâm coğrafyasında önceleri *Beytülbikme* ve *Dârülbikme* gibi kurumların tesisi sonucunda ortaya çıkan tercüme faaliyetleri; bunun yanı sıra ileriki dönemlerde medrese ve kütüphanelerin yaygınlaşması kitabın ve dolayısıyla yazı malzemelerinin yaygınlaşmasını sağladı; ayrıca bunun için gerekli malzemeyi sağlayan kırtâsîlik, kâtiplik, verrâklık, nessâhlık, hattatlık ve müstensihlik gibi uzmanlık gerektiren sektörler doğdu.⁴

İlim ve düşünce etrafında oluşan bu faaliyetlerin bir de temsilcisi meslek ve sanat erbabı ortaya çıktı. Başta resmi belgeler olmak üzere yazı işini deruhte eden kâtipler; kitap istinsahı yapan, kâğıt ve diğer yazı malzemelerini sağlayan varrâklar ve onlar içinde üslûp sahibi olan ve büyük itina ile bilhassa Mushaf yazan muharrirler; kitap kopya ederek geçimini sağlayan nessâh ve hattatlar birer meslek erbabı olarak ortaya çıktılar.⁵ Yani bilimin ve düşüncenin coğrafi genişlemesine paralel olarak bunların enstrümanları olan *kitap*, *mürekkep*, *kâğıt* ve *parşömen* ile yazının kültürü oluştu (*kodifikoloji*). Hatta zamanla kapak, cilt, tezhip gibi unsurların eklenmesiyle bu, sanatsal bir faaliyet haline dahi geldi.⁶

Arapça elyazmaları uzmanlık alanlarından biri de “yazı bilimi” oldu (*paleografya*). Sanatsal (hat sanatı) yönü de bulunan bu alanda yazı bilimi (*ilmü'l-kitâbe*, *ilmü'l-hat*) özellikle Osmanlı döneminde bir uzmanlık içeren bilim dalı olarak gelişti. Nitekim Taşköprülüzade ve Kâtip Çelebi ilimler tarihi eserlerine bu alanla ilgili olarak şu alt dalları zikretmişlerdir: *İlmü âdâbi kitâbeti'l-mushaf*, *ilmü resmi kitâbeti'l-Kur'ân fi'l-mesâbif*, *ilmü edevâti'l-hat*, *ilmü tahsîli'l-burûf*, *ilmü*

3 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 57-58.

4 Orhan Bilgin, “Yazma”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2013), 43: 369.

5 Bilgin, “Yazma”, 43: 369.

6 Bu konuda bir çalışma için bk. Johannes Pedersen, *İslam Dünyasında Kitabın Tarihi*, trc. Mustafa Macit Karagözoğlu (İstanbul: Klasik Yayınları, 2012). Ayrıca bk. İsmail E. Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2018) 201-284.

*terkîbi'l-midâd, ilmü'l-bat, ilmü rumûzi akvâli'n-Nebî ve işârâtihî, ilmü kavânî-ni'l-kitâbe, ilmü ma'rifeti mersûmi'l-bat ve âdâbi kitâbetih.*⁷

Elyazmaları çağına ait entelektüel üretim henüz yeterince kataloglanabilmiş değildir. Mesela Carl Brockelmann'ın *Geschichte der arabischen Litteratur* (GAL) adlı eserinde 25000 eser ve 18000 müellif zikredilmektedir,⁸ yaklaşık yarım asır sonra hazırlanan Fuat Sezgin'in *Geschichte des arabischen Schrifttums* (GAS) adlı eseriyle bu rakam %50 artmıştır.⁹ Kataloglama ile ilgili çalışmalar gerek İslam dünyasında gerekse Batı'da devam etmektedir.¹⁰

Bu makalenin amacı, matbaa öncesi dönemde elyazması eserlerin temel özelliklerinden bahsedip, bu eserler üzerine entelektüel üretim çeşitlerinden biri olan süreli yayınlardan birinin içerik panoramasını ortaya koymaktır. Yayın hayatına yeni başlayan *Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi*'nin stratejisine katkı sağlaması kastıyla istatistiki bir dizin olarak tüm yayın içerikleri burada liste halinde verilecektir. Bu listeyi anlamlandırabilmek üzere elyazmaları hakkında temel bilgilere ihtiyaç bulunduğu için öncelikle elyazması eserlerin bazı muhteva özellikleri, metin dahili ve harici unsurlar hakkında bazı temel bilgiler verilecektir.

Yazma eserlerin temel nitelikleriyle ilgili çalışmalar ülkemizde ihtiyacı karşılayacak ölçüde değildir. Bununla birlikte kimi telif, çoğu tercüme olmak üzere bu konuda bazı çalışmalar da mevcuttur.¹¹ Türkiye'de, klasik döneme ait edebî eserlerin tenkitli metin neşri metoduyla yayımlanmasında, meşhur şarkiyatçı Hellmut Ritter'in (1892-1971) önemli bir etkisi ve katkısı vardır. Jan Rypka ile birlikte Ritter, Nizâmî-i Gencevî'nin (ö. 611/1214 [?]) *Heft-Peyker* (*Bebrâmnâme*) adlı eserini neşri (K. Haft Paykar, ein romantisches Epos des N. Genge'i,

7 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 323-324. Ayrıca katiplik, istinsah, adabı, yazı araç gereçleri, paleografya, müstensih hataları, metin tashihleri, kitap sanatları, kronoloji ve tarihlendirme vb. yazma tarihi ile ilgili konularda kısmen erken dönemden itibaren kaleme alınmış eserler listesi için bk. Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 324-327.

8 Carl Brockelmann, *Geschichte der arabischen Litteratur* (Witkam 1983), 1: 4-5.

9 Fuat Sezgin, *Geschichte des arabischen Schrifttums*, (Leiden, 1967-84).

10 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 60-61.

11 Şükrü Özen, "Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler", *İslami İlimlerde Metodoloji/Usûl Meselesi II* (İstanbul, 2009), 460; Seyit Bahcivan, "Yazma Eserlerin Tahkikinde Metodolojik Problemler", *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21 (2006): 61-90.

İstanbul-Praha 1934), bu anlamda önemli bir model olmuştur. Yine öğrencisi Ahmet Ateş'in (1913-1966) "Metin Tenkidi Hakkında" (1942) başlıklı yazısı, ülkemizde edebiyat neşirleri alanında meselenin etraflı bir şekilde ele alındığı ilk makale olarak kabul edilir. Ardından Abdülbaki Gölpınarlı'nın (1902-1982) hazırladığı *Yünus Emre Divanı* (1943) ile Ali Nihad Tarlan tarafından hazırlanan *Hayâlî Bey Divanı* (1945), bu alanın öncü yayınları olarak kabul edilir. Yine bu yıllarda çeviri İslam Ansiklopedisi'nin sitemine karşı yerli bir gayretle *Türk İlmî Transkripsiyonu Kılavuzu* yayımlanmıştır. Ancak edebiyat çalışmalarında özgün Arap harfleriyle değil, transkripsiyonlu Latin harfleriyle tenkitli metin neşrinin tercih edilmesi tartışılmaktadır.¹² Ayrıca son yıllarda artan metin neşirlerinin müdekkik ilim erbabı tarafından tenkit edilmekte olduğu da bilinmektedir.¹³

Bilgi etrafında oluşan çalışmaları bir kültür olarak düşünürsek, burada literatürün tamamını zikretmek mümkün olmasa da Arap yazısıyla ilgili Nihat M. Çetin'i, yazı çeşitleriyle ilgili Muhittin Serin'i, cilt ve tezhiple ilgili Zeren Tanındı, Filiz Çağman ve Çiçek Derman'ı, mürekkep, ebru ve kalem açımı ile ilgili Uğur Derman'ı, kitap ve kütüphanecilikle ilgili İsmail E. Erünsal'ı anmak gerekir. Ayrıca Batı'da özellikle Ortaçağ İslam metinleri üzerine çalışmaları nedeniyle Adam Gacek, François Deroche ve Jan Just Witkam'ı zikretmeliyiz. Yine ülkemizde Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yürütülen ve Klasik Yayınları tarafından yayınlanan *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları* serisi ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen *Sahn-ı Semândan Dârülfünûn'a* sempozyum serisi de zikre değerlidir.

Arapça eserleri, ilmî neşirleriyle tanınan âlimler arasında Muhammed Zahid el-Kevserî (1879-1952), Ebü'l-Vefâ Efgânî (ö. 1975), Muhammed Muhyiddîn b. Abdilhamîd el-Mısrî (1900-1973), Fuâd Seyyid (1916-1967), Muhammed

12 Ali Emre, Özyıldırım "Bir Metni Neşretmek", *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler*, haz. Hatice Aynur v.dğr (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 17-19.

13 Bu konuda bir serzeniş için İsmail E. Erünsal'ın *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane* adlı eserinin önsözüne (7-12) ve W. Andrews'in "Osmanlı Metin Çalışmaları: Geçmişe Meydan Okuma Geleceği Tasarlama" (*Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler*, haz. Hatice Aynur v.dğr. [İstanbul: Klasik yayınları, 2015], 40-42) başlıklı makalesine bakılabilir. Ayrıca bu konuda daha etraflı bir eleştirel çalışma için Mertol Tulum'un bir polemik bağlamında kaleme aldığı *Taribi Metin Çalışmalarında Usul: Menâkibu'l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme* (İstanbul: Deniz Kitabevi, 2000) adlı eserine müracaat edilebilir.

b. Tâvî et-Tâncî (1918-1974), Muhammed Reşad Abdülmuttalib, Selahaddîn el-Müneccid, Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Mahmud Muhammed et-Tanâhî gibi muhakkikler sayılabilir. Bu muhakkikler, yazma eserlerin neşrinde metnin doğru anlaşılıp harekelenmesi, muğlak ifadelerle garip kelimelerin açıklanması, özellikle yazmalarda sıkça rastlanan nokta, harf ve hareke hatalarının giderilmesi gibi katkılar sağlamışlardır. Ayrıca günümüzde Arap dilinde yazılmış klasik eser neşri yapan bazı kişiler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı gerçek anlamda muhakkik olarak isimlendirilemeye ve haklarında birçok eleştiri bulunsa da eser yayımlamaya devam ettikleri için burada isimlerini zikredebiliriz. Bunlar arasında Fahreddin Kabâve, Abdülmecid Diyâb, İyâd Hâlid et-Tabbâc, Eymen Fuâd Seyyid, Mahmud el-Mısırî, Hasan Osman, Hamza el-Bekrî, Ahmed Şevki Binbîn ve Hasan Özer sayılabilir.

I. Yazma Eserlerin Bazı Muhteva Özellikleri

İslâmî her yazma eserin bazı şekil ve muhteva özellikleri vardır. Yazmaların kâbından başlayarak bu özellikler arasında gerek yapılaş tarzı ve tekniği, gerekse taşıdığı tezyinî unsurlar istinsah tarihleri bilinmeyen yazmaların dönemlerini veya yazıldıkları bölgeyi tayinde yardımcı olan ciltler; yazma eserlerin hüviyetini tespitte önemli katkılar sağlayan kâğıtlar; genellikle formaların kâğıdından farklı ve biraz daha kalın olan “vikaye varağı” vb. unsurlar yer alır.¹⁴

Yazmaların 1^a yüzüne *unvan sayfası (zabriyye)* denir. Bu sayfada zorunlu olmamakla birlikte kitabın başlığı, telif ve rivayeti ile ilgili diğer bilgiler yer alır. Bu bilgilerin daha sonra eklenmiş olması da muhtemeldir. Bu sayfa genellikle tezhip ve yazı ile doldurulur. Bu sayfada tezhipli unvanlar, telif ve himaye kayıtları yanında temellük kayıtları, mühür ifadeleri vb. farklı unsurlara da rastlanabilmektedir.¹⁵ Yazma eserin metninin ilk sayfasına *giriş sayfası (sadrü'l-kitâb)* denir. İslami yazmaların metni, formanın 1^b sayfasından genelde *hutbe*, *hutbetü'l-iftitâb*, *dîbâce*, *fâtîha* denilen bir giriş bölümüyle başlar. Hutbe, genellikle secili bir yapıda olup

14 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 159-173; Bilgin, “Yazma”, 43: 369-373.

15 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 340; Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 162.

besmele, hamdele, salvele ve *şebâde* veya *kelime-i tevîd* metin kalıplarının tümünü veya bir kısmını içerir. *Ba'diyye* veya *faslî'l-bitâb* denen “emmâ ba'd” ve/veya “ba'cüdü” gibi ibarelerin ardından mukaddime gelir. Mukaddimedede genelde müellife dair bazen adını, bazen mufassal künyesini içeren bir ifadenin ardından ele alınan konu ana hatlarıyla tanıtılır. Ayrıca mukaddime söz konusu alandaki araştırma özetini, eseri telif sebebini, ithafı (*ihdâ*), kısaltmalar listesini, eserin asını ve içindékiler listesini içerir. Sebeb-i telifin herhangi bir yerinde müellif telif kaydını da yazar ve tarih koyar. Nâdiren de olsa mukaddimedede eserin temize çekilme (*tebyîz*) tarihi de belirtilir; bu kayıt hâtimedede de bulunabilir.¹⁶

Ana metnin dışına, sayfanın dörtkenarına notlar ve işaretler koymaya haşiye koyma (*tehmîş, tahşiye*) denir. Bu kapsama *hâşiye* ve *ta'likler*, kenar unsurları ve her türlü düzeltme kayıtları girmektedir. Yazmanın ana metnindeki bir kelime veya kelime grubuna dair sayfa kenarına ve/veya satır arasına orijinal yorum ya da başka eserden iktibas şeklinde koyulan açıklamalara (*tahşiye*) *hâşiye* ve *ta'likât* denir. Bu açıklamalar ana metinle karışmaması için meyilli veya yukarıdan aşağı şekilde yazılır. Haşiyeye başladığını göstermek üzere tam olarak veya kısaltma şeklinde *hâşiye* kelimesi yazılır. Ayrıca bu tür açıklamalar için *ta'lik(a)*, *tefsir*, *şerh*, *fâide*, *turra* ve *hâmiş* gibi kelimeler de bazı kısaltma işaretleriyle kullanılmıştır. Açıklama notlarının sona erdiğini göstermek üzere de “bitti” (*intebâ, temmet*) gibi bazı kelime ve kısaltmalar kullanılmıştır.¹⁷ Bir yazma eser, daha önce kâleme alınmış bir eserin şerhi, haşiyesi, haşiyesinin haşiyesi, talikatı, talikatının talikatı da olabilir. Yazmanın hüviyeti tespit edilirken bunlar dikkate alınmalıdır. Birtakım şerhler, bazen bir eserin birden fazla nüshasına dayanılarak yapılır. Şerhler bazen bir eserin çok sağlam metnini ihtiva edebilir. Tercümelerden de gerektiğinde faydalanılabilir. Önemli bir diğer husus da eserin müstakil veya bir mecmua içinde olup olmadığıdır.¹⁸

Bir tahkik çalışmasında kâğıdın ebadı, yani uzun kenarı ile kısa kenarının boyutları milimetrik olarak tespit edilir ve buna metnin işgal ettiği alanın bo-

16 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 87, 234-237; Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 169-170; Bilgin, “Yazma”, 43: 370.

17 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 104-109; Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 172.

18 Bilgin, “Yazma”, 43: 370.

yutları da (320 × 180 / 230 × 150 mm. gibi) eklenir. Birtakım yazma mecmualarda iç boyut farklılık arz ediyorsa, bu durumda parantez içinde “muhtelif” kelimesi yazılır. Bunun yanında tavsif edilen yazma eserin kaç varaktan ibaret olduğu ve metnin hangi varaklar arasında yer aldığı da belirtilmelidir. Yazma eserin her sayfasında metni içine alan çerçeveye cetvel denir. Bu çerçeve tek, çift veya birkaç çizgiden ve farklı renklerden meydana gelebilir. Bu özellikler tavsifte ortaya konmalıdır. Satır adedi, eski yazmalarda genellikle tek sayıdır. Satır sayısını tespit ederken tam ve başlıksız sayfalar dikkate alınmalıdır.¹⁹

Şark yazmalarında umumiyetle siyah mürekkep kullanılmıştır. Siyah mürekkeple yazılan yazılar zamanla kahverenginin muhtelif tonlarına dönüşebilir. Siyah mürekkeple birlikte kullanılan en eski mürekkep kırmızı mürekkeptir. 8./14. yüzyıl sonrasında yeşil veya mavi mürekkeple yazılmış yazmalara rastlanabilir. Yakın devirde istinsah edilmiş metinlerin başlıklarında beyaz mürekkep (*üstübeç*) de kullanılmıştır. Yazının silinmesi ve bozulmasında mürekkebin yanında kâğıdın kalitesi ve de ortamdaki nem ve rutubet etkilidir.²⁰

Yazma eserlerin dikkat edilmesi gereken en önemli unsuru yazının cinsidir. İstinsah tarihi olmayan yazmaların yazıldıkları dönem ve coğrafi bölge, hat cinsiyle tayin edilebilir. Zira bazı yazı türleri belli bölgelere hastır. Meselâ *ta'lik*, 7./13. yüzyıl civarında ortaya çıkmıştır. Türklerin el yazısı diye bilinen *rik'a* daha ziyade maliye ve muhasebe kayıtlarında kullanılan *siyâkatin* gelişmiş biçimidir. Yazmalarda imlâ hususiyetlerine, yazının harekeli olup olmadığına ve ne ölçüde hareke kullanıldığına dikkat edilmeli, ayrıca Arap alfabesindeki harflerin yazılış şekilleri de özellikle vurgulanmalıdır.²¹

Tezhipler daha çok yazmaların ilk sayfasıyla ana bölümlerinin başlıklarında yer alır. Bütün sayfaları olağanüstü güzellikte tezhipli yazmalar da vardır. Tezhip, yazmanın sanat değeri bakımından önemini arttırır. Ayrıca tezhibin tarihini, muhtelif devir ve bölgelerde kazandığı üslup farklarını bilenler, tarihi bulunmayan yazmaların yaşını bu yolla tayin edebilirler. Bilhassa Fatih Sultan Mehmed'in

19 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 288-290; Bilgin, “Yazma”, 43: 370-371.

20 Bilgin, “Yazma”, 43: 371. Mürekkebin tarihi hakkında geniş bilgi için bk. Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 241-244; Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 269-279.

21 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 115-118; Bilgin, “Yazma”, 43: 371-372.

Kütüphanesi için yazılan eserler, bu bakımdan ayrı bir değer taşır. Aynı yüzyıldaki tezhipli unvan ve serlevhalar dikdörtgen şeklindedir, sonraları ise değişik şekiller kazanmıştır. Bazı yazmalar minyatür bakımından zengindir. Sanatkârı bilinen minyatürler, tarihsiz yazmaların tarihlendirilmesinde faydalı olabilir.²²

II. Yazma Nüshalarda Metin Harici Bazı Kayıtlar

Metin tenkidi yöntemiyle bir yazma eseri neşrederken bütün nüshaların farklarını tek tek göstermek gerekemeyebilir; ancak mevcut nüshaların hepsinin görülmesi, metnin tarihini belirleme yanında nüshalardaki metin dışı bilgilerden yararlanma açısından son derece önemlidir. Mesela müellifin metinde mücmel yahut müphem bıraktığı bazı ifadelerin açıklamaları sayfa kenarlarına not olarak düşülmektedir. Özellikle Osmanlı metinlerinde çoğu zaman metinde zikredilen görüşün kime ait olduğu açıkça belirtilmez, bunlar müellif tarafından veya o metnin bağlamını bilen biri tarafından sayfa kenarlarına yazılır.²³ Bu kayıtlar arasında ferağ, ketebe, temellük ve tesahub, mukabele, fevaid ve vakıf kayıtları sayılabilir. Neşirden istifadeyi artırmak için bu tür kayıtların çalışmaya dahil edilmesinde yarar vardır. Metnin anlaşılmasına da katkı sağlayan bu kayıtlardan bazıları şunlardır:

Minhuvât: Yazma eserlerde metin içinde kapalı kalan bazı kelime ve ibareleri açıklamak üzere sayfa kenarında müellifin bizzat kendisi veya öğrencileri tarafından eklenen notlardır. Bunlar nüshalarda metin harici olmakla birlikte metinle ilgili bilgi içerirler. Kenardaki notun müellife ait olduğunu göstermek üzere sonuna “minhu” şeklinde kayıt düşülür. Bu kayıt sayfa kenarındaki bu notun müellife ait olduğunu “müellif tarafından not düşülmüştür (“minhu” yani “mine'l-müellif”)” anlamıyla ifade eder. Bu tür notlar daha çok Osmanlı dönemi Hanefî mezhebi eserlerinde görülen bir uygulamadır. “Minhu” ifadesi bu kaydın müstensih, şarih, haşiye yazan vb. diğer kişiler tarafından düşülmediğine işarettir. Hatta bazen bu tür kayıtlar toplanarak ayrı bir haşiye tarzı eser olarak da yayımlanabilmektedir. Örneğin Sacaklızâde'ye ait *Minhuvâtü Sacâklizâde* (Mat-

22 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 335-338; Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 151-159; Bilgin, “Yazma”, 43: 372.

23 Özen, “Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler”, 460.

baatü Âsitane, ts.) adlı eser ile Bodrumlu Ömer Lütfî'nin *Minhuvâtü Hâşiye-ti'l-Hayâli 'alâ Şerhi'l-'Akâid* (Matbaa-yı Amire, 1293) adlı eseri zikredilebilir. Bununla beraber eser bir şerh veya haşiye ise o şârih ve hâşiye yapan kişiler müellif konumunda oldukları için bu ifade onları da gösterir. Minhuvât kelimesinin “minhiyyât” başta olmak üzere farklı zabıtlarla okunduğu da olur. Minhuvât adı verilen bu tür kayıtlar maalesef çoğunlukla basımlarda yer almamaktadır.²⁴ Bütün bunlarla birlikte bu kayıtlar ilgili eserin başka elyazmasında yazara ait bir yorumun aktarılması yanında bu yazarın başka bir eserinden yapılmış bir iktibas olma ihtimali de bulunmaktadır. Bu ifadeden sonra bir dua cümlesi gelebilir.²⁵

Reddâde: Bağlantı kelimesi demektir. Elyazma eserlerde varağın arka yüzü (b sayfası /verso) üzerindeki en son kelime olup genellikle müstakil olarak son satırın altına yazılır ve karşıdaki sayfanın (a sayfası / recto) ilk kelimesinin tekrarıdır.²⁶ Müstensihler sayfa numarası konulmadığı dönemlerde birbirini takip eden sayfaları belirlemek ve formların (kürrâselerin) sayısının karışmaması ve kolay sayılması amacıyla bir sayfayı diğer sayfaya, bir bölümü (formayı) diğer bölüme bağlayan bu uygulamayı başlatmışlardır. Nadiren de olsa önceki sayfanın (verso/1b) son kelimesinin müteakip sayfanın (recto/1a) ilk satırının başına yazıldığı görülür. Bu uygulamalara yaygın biçimde “reddâde” ismi verilmekle birlikte, fonksiyonları göz önünde bulundurularak “râbita”, “murakıb”, “rakabe”, “seyis”, “müshâhide”, “müş'ir”, “müş'ire”, “ta'kîbe”, “rakkâse” veya “vasla/vâsile” gibi adlar verilir.²⁷

Fevâid Kaydı: Yazma eserlerin başındaki ve sonundaki boş yapraklara okuyucular tarafından düşülen bazı notlara verilen addır. Yazma eserlerin ciltlenmesi sırasında baş ve son taraflarına “vikâye (koruma) varakları” denilen birkaç ilâve yaprak konulurdu. Bunlar metnin dış tesirlerden zarar görmesini engellemek ve gerektiğinde bazı notların kaydedilebilmesi için eklenirdi. Bu boş kâğıtlara düşülen *fevâid kayıtları* araştırmacılara yazma eserin geçmişinin hangi tarihlere kadar uzandığını belirlemede yardımcı olur. Genellikle birkaç satır veya biraz fazla olan bu notlarda farklı birçok konu kaydedilirdi. Bu boş yapraklara, esere

24 Özen, “Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler”, 460.

25 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 106.

26 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 247.

27 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 137-141.

zaman içinde sahip olanlar tarafından temellük ve tesâhüb kaydı, mütalaa kaydı, vakıf kaydı gibi notlar düşülürdü. Bunların dışında beyitler, başka eserlerden çıkarılmış faydalı bilgiler, bazı önemli kişilerin doğum ve ölüm tarihleri, toplum hayatında iz bırakmış felâketler yahut zafer ve fetih günleri de kaydedilirdi.²⁸

Ferağ (İstinsah / Ketebe / Kolofon) Kaydı: Müstensih tarafından yazma eserlerin genellikle sonuna konulan ve metnin istinsahının bittiğini belirten kayıtlardır. Bu kayıtlarda istinsah işinin kimin tarafından yapıldığı ve hangi yıl, ay, gün veya gecede, saat kaçta bitirildiği vb. konularda kısa bilgiler verilir. Daha çok “kad veka‘a'l-ferâğ” ibaresiyle başladığından ferağ kaydı adını alan bu tür kayıtlara müstensihe işaret olarak “istinsah kaydı”; “ketebehû” ifadesiyle başlamasından dolayı “ketebe kaydı” adı da verilir. Ferâğ kaydı, yazma eserlerin yaşını ve müellife yakınlığını tespiti sağlar. Ancak müstensihlerin istinsaha esas aldıkları nüshanın ferâğ kaydını kopya ettikten sonra kendi adlarını veya o günün tarihini kaydedip etmediklerine dikkat etmek gerekir. Ayrıca eserin cilt, kâğıt, yazı, mürekkep gibi maddî özelliklerinden de yardım alınmalıdır. Bazı müellifler eserlerinin mukaddimesinde veya sonunda eseri müsveddeden temize çekme (*te-byîz*) ile ilgili verdiği bilgiler ferâğ kaydı ile karıştırılmamalıdır. Ferağ kayıtları yazmaların genellikle sonunda, ya yazı karakteri değiştirilerek ya da gittikçe kısalan satırların oluşturduğu bir üçgen şeklinde kaleme alınır.²⁹

Mukabele Kaydı: İslâm telif geleneğinde yazma eserlerin güvenilirliğini belirleyen kayıtlardan biridir. Mukabele kaydı, bir yazma eserin sonundaki ketebe veya istinsah kaydının hâşiyesinde yer alır. “Belega mukâbeleten ve tashîhan, kûbile ve suhhiha, ûriza, ârazahû, kâbelehû, belega'l-'arzu” gibi ibarelerle belirtilir. İki şekli vardır: Birincisi müstensihin, yazdığı nüshayı tekrar başa dönerek istinsaha esas aldığı nüsha ile karşılaştırıp atlamaları, tekrarları ve hataları tas-hih etmesidir. Atlanan kısım veya kelime varsa kenara not edilerek altına yahut yanına “صح” (düzeltildi) ibaresi yazılır. Bu işareti –Câruh Efendi’de olduğu

28 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 159-160; Orhan Bilgin, “Fevâid Kaydı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 12: 501.

29 Mübahat S. Kütükoğlu, *Tarih Araştırmalarında Usûl* (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 29-34; Nihat M. Çetin, “Yazma Eserlerin Tanınması”, *İlim ve Sanat* 30 (1991): 62-63; Özen, “Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler”, 460-461; Orhan Bilgin, “Ferağ Kaydı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1995), 12: 354-356.

gibi- bazen eseri daha tashih eden biri de koymuş olabilir. İkincisi ise yazmanın istinsaha esas olan nüshasından başka bir veya birden çok nüsha ile karşılaştırılmasıdır. Bugünkü edisyon kritik çalışmasına yakın bir tarzdır. Bundan maksat karşılaştırılan eserin farklı yollarla gelen rivayetlerini ve eğer varsa farklarını işaretleyerek müellifin kaleminden çıkmış en doğru şekli bulmaktır.³⁰ Ayrıca yazmaların genellikle baş taraftaki boş sayfalardan birine, eseri okuyan kişinin koyduğu *mütalaa ve tashih kayıtları* da vardır. Eseri okuyan uzman kişinin mütalaları ve tashihleri, metnin doğruluğu için bir belge niteliği kazanır. Bu kayıtlar genellikle tarih de taşır.³¹

Kıraat ve Semâ Kaydı: Bir âlimden icâzet yoluyla alınan rivayet etme hakkını belgeleyen kayıtlardır. Kıraat ve semâ kayıtlarının yeri genellikle kitabın sonudur. Bu kayıtlardaki yer ve tarih o kaydın sona erdiğini gösteren bir işaretlerdir. Bir öğrenci, önceden istinsah etmiş olduğu bir eseri müellifinin veya onun icâzet vererek yetkili kıldığı bir hocanın önünde muhtelif zamanlarda baştan sona okur; hoca dinlediği kısımlarda hatalar varsa düzeltir, yoksa sükût ederek doğru okunduğunu onaylar; gereken yerlerde açıklama yapardı. Eserin tamamlanmasının ardından öğrencinin nüshasına kendi el yazısıyla kıraat kaydı denilen şu mahiyette bir ibareyi yazardı: “Filan oğlu filan eserin tamamını -veya bir kısmını- bana okudu, ben filan oğlu filan da bunu tashih ettim ve kendisine rivayet hakkını verdim.” Bu mahiyetteki kıraat kaydı o öğrenci için bir diploma anlamına gelirdi. Eserin hoca önünde okunuşu sırasında hazır bulunup yapılan işlemi takip eden kişilerin ellerindeki nüshalara da hoca aynı şekilde onların da aynı eseri dinlediklerini ifade eden bir kayıt koyardı. Buna semâ kaydı denir. Bu kayıt da ikinci derecede bir diploma yerine geçer.³² Ayrıca eserin mukaddimesinden önce, esas metinle beraber yer alan *rivayet kaydı* da bulunabilir. Bu kayıta icâzet ve kıraat yoluyla müelliften itibaren eseri rivayet eden kişiler sırayla yazılır.

30 Hüseyin Yazıcı, “Mukabele Kaydı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 31: 102-103; Bilgin, “Yazma”, 43: 372.

31 Bilgin, “Yazma”, 43: 372. Bu konuda Veliyyüddin Carullah Efendi'nin (ö. 1151/1738) şahsi kütüphanesindeki eserlerin derkenarlarına düştüğü “okuma notları” zikredilebilir. Bu konuda bir çalışma için bk. Özgür Kavak, “Çok Boyutlu Bir Telif Türü Olarak Hâşîye: Veliyyüddin Carullah Efendi'nin Fıkıh Notları ve Câmî'ur-rumûz Hâşîyesi”, *Osmanlı'da İlm-i Fıkıh, Âlimler, Eserler, Meseleler*, ed. Mürteza Bedir v.dğr. (İstanbul: İSAR Yayınları, 2017), 142-181.

32 Tefvik Rüştü Topuzoğlu, “Kıraat ve Semâ Kaydı”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25: 436.

Yazmanın şeceresinin tespitinde bu tür kayıtlardan yararlanıldığı gibi bunlar, metnin sıhhati açısından da önem taşır.³³

Temellük-Tesâhüb Kaydı: Yazma veya basma eserlerin herhangi bir yerinde eserin mülkiyetinin kime ait olduğunu belirten kayıtlardır. Çağlar boyunca Arapça el yazmaları bir şahıs veya kuruma bağlı, kişisel kullanım ya da ticari amaçlı olmak üzere çoğunlukla üç amaçla çoğaltılmıştır.³⁴ Bu kayıtlar, kitap sahiplerinin kimliğini, sosyal durumunu ve mesleğini göstermesi bakımından önemlidir. Temellük ve tesâhüb kayıtları, önemli tarihî ve biyografik bilgiler içermesinin yanında kitabın macerasını da ortaya koyabilir.³⁵

Vakıf Kaydı: Yazma veya basma bir kitabın, şahsi mülkiyetten çıkarılıp herkesin kullanabilmesini sağlamak amacıyla esere konulan kayıttır. İslam dünyasında eski dönemlerden beri cami, medrese, dergâh ve umumi kütüphanelere kitaplar vakfedilir, bunlara ayrı ayrı kayıt konulurdu. Bazen vakıf kaydı, bir mühür halinde kitaplara basılırdı. Hükümdar veya devlet ricalinin vakfettiği kitaplardaki kayıtlar böyledir. Vakıf kayıtları, temellük kayıtları gibi istinsah tarihi taşımayan yazmaların hangi tarihte istinsah edildiği hakkında bir fikir verir. Bu kayıt, eserin 1^a yüzünde mutlaka bulunur ve ayrıca çeşitli sayfalara da yazılırdı. Bazı vakfiyelerde kitapların korunmasına yönelik ayrıntılı bilgi yazılırken, bazılarında sadece *vakıf* kelimesi yazılıdır.³⁶

III. Tahkik: Tenkitli Metin Neşri

Bilimsel metinler, ilim dallarının temel taşları olduğu gibi metinlerin neşrinde de yazma metinler, pergelin sabit ayağının koyulduğu yerdir. Yazma bir metnin neşre hazır hale getirilmesinde (*tabkîk*) neşir için metnin merkezî konumu tartışılmazdır.³⁷ Daha açık bir ifadeyle neşir, yazma bir metnin, mevcut tek nüs-

33 Bilgin, "Yazma", 43: 373. Semâ/kıraat ve arz kayıtları hakkında geniş bilgi ve tartışmalar için bk. Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 63-87.

34 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 328.

35 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 195-200; Orhan Bilgin, "Temellük ve Tesâhüb Kaydı", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40: 411; a.mlf., "Yazma", 43: 373.

36 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 193-195; Bilgin, "Temellük ve Tesâhüb Kaydı", 40: 412; a.mlf., "Yazma", 43: 373.

37 Özyıldırım, "Bir Metni Neşretmek", 17.

hasına veya nüshalarına dayanarak müellifin kaleminden çıkmış haline ulaşılmaya çalışılması ve neşre hazır hale getirilmesidir. Yani metin tesisi, bir metnin yazarına aidiyetini gösterdikten sonra o metni, eğer elimizde müellif nüshası yoksa yazarının yazdığı şekle en yakın bir şekilde ortaya koymaktır. Malumdur ki yazma eserlerin zaman içerisinde çeşitli tarihlerde ve çeşitli vesilelerle istinsah edilmiş birçok nüshası ortaya çıkmıştır. Diğer bir durum ise elimizde bulunan nüshalardan bazılarının bizzat müellif hattından kopya edilmiş olup, bazılarının ise başka şahısların istinsah ettikleri nüshaların kopyaları olabileceğidir.³⁸

Matbaa öncesi dönemde elle yazılmış metinleri neşretme *metin tenkidi*, *tenkitli metin neşri*, *metin tesisi*, *metin tabkiki*, *tabkikli metin neşri* gibi terimlerle ifade edilir. Bu işlem Türkçede edebiyat araştırmalarında daha çok *metin tenkidi* ve *tenkitli metin neşri*; İslami ilimler alanında *tabkik*, *edisyon kritik*; Arap araştırmalarında *taḥkîk*, *taḥkîku'l-mütûn*, *taḥkîku'n-nüsûs*, *nakdû'n-naşş*, *nakdû'n-nüsûs*, *nakdû'l-mütûn*; İranlılarca *tashîh* veya *çâp-ı intikâdi*; metin tenkidi anlamında İngilizce araştırmalarda *textual criticism*, Fransızca *text critique*; tenkitli metin neşri anlamında Türkçedeki tenkitli basım ve edisyon kritik yerine İngilizcede *critical edition*, Fransızca *edition critique* gibi terimlerle anılır. Ayrıca ülkemizde Osmanlı Türkçesi edisyonu, eski Türkçe metinler transkripsiyonu, özgün Arap harfleriyle neşir gibi kullanımlar da mevcuttur. Ülkemizde edebî metinlerin tenkit ve değerlendirilmesi ve edisyon kritik edebiyat bilim alanının alt bilim dalı olarak kabul edilir.

Metin tenkidi alanında birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Mesela Alman bilim adamı Karl Lachmann'ın adıyla anılan ve Paul Maas tarafından sistematize edilen, bu alanda merkezî öneme sahip olan *soy-ağacı / şecere yöntemi* (*Lachmann yöntemi*, *klasik stemmatik* ya da *genealogical method*) bunlardan biri olarak zikredilebilir.³⁹ Güvenilir şecere hazırlama usulü diye de ifade edilen bu yöntem, ilk örnek emsal / ilk örnek (*arketip*) nüshaya veya varsayılan, orijinale mümkün olduğunca en yakın metni oluşturmak hususunda çok fazla serbest kalması ve böylece tarafsızlığını kaybetme şüphesi nedenleriyle itiraza uğramıştır. Ayrıca metni yeniden üretme esnasında tarihsel olarak varlığı iddia edilemeyen metinlerin kirliliğe yol açtığı da söylenmiştir. Buna karşın iki çözüm önerilmiştir. Bunlardan

38 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 285.

39 Bk. Paul Maas - Barbara Bordalejo - Jan Just Witkam, *Stemmatik: Tenkitli Metin Neşrinde Soy-Ağacı Yaklaşımı*, haz. Mürteza Bedir, İstanbul: Küre Yayınları, 2011.

ilki, bir emsal (*arketip*) nüshayı yeniden oluşturmaya girişmeyip sadece tarihî derlemede en iyi metne başvurmaktır. Yani metni bazı güvenilir el yazmalarına dayanarak dikkatlice tekrar üretme ve okuyucunun kaynak metin ve dipnottaki varyantlar sayesinde kendi neşrini oluşturmaya müsaade etmektir. Bu çözüm de kirlenmelerin önüne geçememekle birlikte hâlâ sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sorunu çözmek üzere diğer bir öneri olarak ise, tarafsız ve tamamen nesnel ayırıcı niteliklere sahip olacağı beklentisiyle, bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş sayısal sınıflandırıcı yöntemler ileri sürülmektedir. Bu ise klasik stemmaya çok yakın bir öneri olarak değerlendirilmiştir. Bir başka yöntem olarak da el yazması metnin aktarım sürecinde nüshanın metin içeriğine ait olmayan sayfa ve formlarının yer değiştirmesi, derkenara açıklama veya şerhlerin kaydedilmesi, metnin bir külliyat içinde başka metinlerle birlikte kaydedilmesi gibi *metin harici (codicologic)* deliller ile metne ait olan fazlalık, eksiklik, anlam kaymaları ve dil güncellemeleri gibi *dahilî* delillerden hareketle çözüm önerilmektedir. Bu yöntemde metin, sadece istinsah edilmiş bir nüsha olarak değil, yukardaki ikincil bileşenlerle birlikte aynı zamanda bir klasik metin (*kodeks*) olarak da görülmektedir.⁴⁰

Nüshaların güvenilirlik dereceleri ise önce müellif nüshası ile başlayıp daha sonra sırasıyla müellif nüshasından istinsah edilmiş veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshalar, müellif nüshasından istinsah edilmiş veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshalardan istinsah edilmiş nüshalar, müellif döneminde istinsah edilmiş olup sema kaydı taşıyan nüshalar ve de varrakların ve ulemanın istinsah ettiği eserler şeklinde hiyerarşik olarak sıralanabilir.⁴¹ Bir yazmanın günümüze gelen tek nüshasının tipografik istinsahına ise *güvenilir neşir* denir. Buna göre istinsahın gayesi, okuyucuya el yazması eserde görülebilecek şeyleri, metinde tashih edilen yerleri, yapılan ilaveleri, kaybolan veya silinen kısımları ve metnin sayfaya nasıl yerleştirildiğini göstermektir. Bu tipografik istinsah, yazma eserin tarihiyle ilgili kayıtlar hakkında da bilgiler verir.⁴²

40 Alexander Kleinogel, “Varyantlar ve Varyant Olmayanlar: Elyazması Geleneğinin Mantiği”, trc. Fatma Meliha Şen, *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler*, haz. Hatice Aynur v.dğr (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 325-327, 333-334.

41 Erünsal, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, 304-314.

42 Gacek, *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*, 92-93.

IV. Tenkitli Metin Neşrinde Süreli Yayıncılık

Tahkikli metin neşri, genelde klasik-tarihî bir eserin metninin doğrudan yayına hazırlanması şeklinde yapılmaktadır. Bununla birlikte özellikle İslam kültür mirası içerisinde tek varak veya hacmi küçük risaleler şeklinde birçok yazma da bulunmaktadır. Bunların yayına hazırlanması durumunda her zaman bir kitap hacmine ulaşmadığı görülür. Bundan dolayı yazma eserler içerisinde özellikle risale gibi küçük hacimli eserlerin tahkikli neşirlerini yapmak, çeşitli kütüphanelerdeki Arapça el yazmaları hakkında araştırmaları, kitap ve yazının tarihi, kütüphane ve kataloglama üzerine çalışmaları yayımlamak gibi amaçlarla süreli yayımlar çıkarılmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yazma eserler alanında yayım yapan dergilerden bazıları şunlardır:

1. *Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye (Journal of the Institute of Arabic Manuscript)*: Aşağıda hakkında bilgi verilecektir.

2. *Mecelletü'l-vesâ'iki'l-Maḥṭûṭât*. Libya'daki el-Merkezü'l-Lîbî li'l-Maḥfûzât ve'd-Dirâsât et-Târîhiyye adlı merkeze bağlı olarak Trablus'taki "Kısmü'l-Vesâik ve'l-Maḥṭûṭât" bölümü tarafından çıkarılan derginin en son 2013 yılında 28. sayısı yayımlanmıştır.⁴³

3. *Mecelletü 'Âlemi'l-Maḥṭûṭât ve'n-Nevâdir*. 2006 yılında 11. cilt 1. sayı yayımlanan derginin 30. cildi çıkmıştır.

4. *el-Mecelletü'l-Cezâiriyye li'l-Maḥṭûṭât*. 2015 yılı itibariyle 11. cilt 12. sayısını çıkarmıştır.⁴⁴

5. *Journal of Islamic Manuscripts* (Leiden: Brill). 2010 yılında yayım hayatına başlamış ve 2018 yılı itibariyle 9. cilt, 3. sayısını yayımlamıştır.⁴⁵

6. *Journal of Manuscripts Documents Libraries for Specialized Research, JMDLSR (Mecelletü'l-Maḥṭûṭât ve'l-Mekṭebât li'l-Ebhâs et-Tahassusiyye)*. Merkezi Malezya'da Kuala Lumpur'dadır. el-Ma'hedü'l-'İlmî li't-Tedribi'l-Mütekaddim ve'd-Dirâsât (The Scientific Institute for Advanced Training and Studies, *SIATS*) adlı enstitü tarafından çıkarılmaktadır. Dergi 2017 yılında yayım haya-

43 <http://libsc.org.ly/mrkaz/index.php/2017-11-18-13-42-54>.

44 <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/160>.

45 <http://www.brill.com/journal-islamic-manuscripts>; <http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1878464x>.

tına başlamış olup henüz üç sayı yayımlamıştır. Üç ayda bir sayı, yılda toplam dört sayı olarak planlanmıştır.⁴⁶

7. *Manuscripta Orientalia: International Journal for Oriental Manuscript Research* (Helsinki, Finlandiya: Institute of Oriental Studies St. Petersburg Branch, 1995). 1995 yılında Rusya'da yayım hayatına başlayan dergi 2016 yılı itibariyle 22. cilt, 2. sayısını yayımlamıştır.⁴⁷

8. *Manuscripts of the Middle East* (Leiden, Hollanda: Ter Lugt Press). 1986 yılında yayım hayatına başlamış, 1993'de, 6. sayısı yayımlanmıştır.

9. *Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies*. Amerika'da yılda iki sayı yayımlanan derginin 2017 yılı itibariyle 2. cilt, 2. sayısı yayımlanmıştır.⁴⁸

10. *Apocrypha: International Journal of Apocryphal Literatures*. Belçika'da 1990 yılında yayım hayatına başlayan epigrafi (yazıtibilim) ile ilgili bir dergidir. 2016 yılında 27. sayısı yayımlanmıştır.⁴⁹

11. *Journal of manuscript studies*. 1945 yılında yayım hayatına başlamıştır. Eski adı *Journal of the Kerala University Oriental Manuscripts Library*'dir. 1983 yılında ise 24. sayıdan itibaren yeni adı ile devam etmektedir. 2005 yılında 37. sayısı yayımlanmıştır. Urduca yayım yapmaktadır.

12. *International Journal of Manuscript and Text Transmission*. İtalya'nın Napoli kentindeki *Centro Italiano Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo* adlı enstitü tarafından çıkarılan dergi 2016 yılında 16. sayısını yayımlamıştır.⁵⁰

Ayrıca bazı bilimsel araştırma dergilerinin telif makaleler yanında tahkik makaleleri de yayımladıkları görülmektedir. Mesela *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi*, *İslam Araştırmaları Dergisi* ve de *Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi* gibi bazı akademik dergiler birçok sayılarında tahkik ve değerlendirme makaleleri yayımlamışlar ve yayımlamaya devam etmektedirler.

46 <http://www.siats.co.uk/journal-of-manuscripts-documents-libraries-for-specialized-research-jmdlsl/>.

47 <http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/>.

48 <https://mss.pennpress.org/home/>

49 <http://www.brepolonline.net/loi/apocra>.

50 <https://www.issm.cnr.it/en/>

V. *Mecelletü Ma'bedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye*

Dergi *Ma'bedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye* adlı enstitünün bir yayınıdır. Arapça yazma eserlerle ilgili çalışmalar yapan bu enstitü 1946'da düzenlenen Arap Birliği toplantısında alınan bir kararla başlangıçta *Ma'bedü İhyâi'l-Mahtûtât* adıyla Kahire'de kuruldu. Enstitü 1979'da Mısır'dan Tunus'a, 1981'de de Kuveyt'e nakledildi. 1990'da Kahire'de yeniden faaliyete başladı. 1991 yılının sonlarında ise Kuveyt'teki enstitü Kahire'dekiyle birleştirildi. İlk müdürü Yûsuf b. Reşîd el-Iş olup daha sonra bu görevi yapanlar arasında meşhur muhakkik Selâhaddin el-Müneccid yer alır. Ayrıca enstitünün faaliyetine katılanlar arasında Fuâd Seyyid, Muhammed b. Tâvî et-Tancî, Muhammed Reşâd Abdülmuttalib, Abdülfettâh Muhammed el-Hulv, Mahmûd Muhammed et-Tanâhî gibi tanınmış muhakkik ilim adamları bulunmaktadır. Enstitünün kuruluş amacı, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan resmî ve özel kütüphanelerdeki Arapça yazmaların kataloglarını tek bir katalogda birleştirmek, kataloğu henüz hazırlanmamış yazmaların kataloglarını hazırlamak, Arapça yazmaların mikrofilmini çekerek bunları araştırmacıların istifadesine sunmak, değerli yazmaların tahkikli basımını gerçekleştirmek, yazmalarla ve bunların neşirleriyle ilgili dergi çıkarmak, bu konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yazmalar hakkında tanıtma ve eğitim kursları düzenlemek şeklinde belirlenmiştir.⁵¹

Enstitü, mikrofilm arşivinde bulunan yazmaların katalog çalışmalarına başlamıştır. Katalog eserler yanında ayrıca her yılın sonunda o yıl neşredilen yazmalar, herhangi bir kütüphanede mevcut olup da kataloglara girmemiş, GAL, GAS vb. eserlerde yer almayan yazmalara dair bir indeks yayımlayan enstitü birçok önemli yazmanın neşirini gerçekleştirmiştir. Birçok yazma, müstakil kitap halinde neşredilmiştir.⁵² Enstitü tarafından 2017 yılı itibariyle bir yayın dizisi başlatılmıştır. Bu serinin ilk sayısı ise Faysal Hafyan editörlüğünde yayımlanan *et-Tabkîk ve'l-Kirâe: İşkâliyyetü'l-muştalâh ve sünâiyyetü't-te'âmül ma'a'n-naşş* adlı editöryal kitaptır.⁵³

51 Muhammed Harb, "Ma'bedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27: 330-331.

52 Harb, "Ma'bedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye", 27: 330-331.

53 <http://www.malecso.org/2017/10/23/>.

Enstitünün 1955'te yayımlamaya başladığı *Mecelletü'l-Ma'bedi'l-Mahţûţâti'l-'Arabiyye*, yılda iki sayı olarak çıkmaktadır. Dergi Mayıs 2017 itibariyle 61. cildinin 2. sayısına ulaşmıştır ve yayımı devam etmektedir. Aşağıdaki listede görüldüğü üzere dergide çeşitli kütüphanelerdeki Arapça yazmaların meselelerine, bunların tanıtılmasına ve enstitünün etkinliklerine dair yazılar bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 170 civarında irili ufaklı tahkikli neşir, bu dergide yayımlanmıştır.

Dergide özel sayılar da yayınlanmıştır. Mesela 55. cilt, 1. sayı, Arapça yazma eserler sanatı özel sayısı olarak yayınlanmıştır. Bazı cilt ve sayılar makaleler yerine hacimli bir kitabın tahkikli neşri şeklinde yayınlanmıştır: Mesela cilt 7/1 ile 8/1-2, 11/1-2, 14/1-2, 16/1-2 yerine tek cilt halinde muhtelif alanlara dair tahkikli metin neşri halinde birer kitap olarak yayınlanmıştır. Enstitünün 50. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 21-22 Nisan 1996 tarihinde Kahire'de tahkik çalışmalarını konu edinen uluslararası bir kongre düzenlenmiş, sunulan tebliğ ve değerlendirmeler dergide 40/1 sayıda yayımlanmıştır.

Yayım hayatına başladığı günden bugüne dergi iki defa o zamana kadar yayımlanan makale ve yazıların indeks sayıları yayımlanmıştır. 1955-1980 yılları arası ile 1981-2000 yılları arası fihrist olarak yayımlanmıştır. Bu fihristlerde ilgili tarihlere kadar yayımlanan yazılar istatistiki bakımdan değerlendirilmiştir. Derginin yayımı esnasında zamanla bazı farklı tercihlerin ve aksaklıkların da söz konusu olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Aynı yıl için iki cilt yerine bir tek sayı yayınlanmıştır. Mesela 25, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51 ve 52. ciltler tek sayı halinde yayımlanmıştır. Ayrıca bir yılda iki cilt çıkarılan durumlarda bazen sayı/sayfa numarası devam edecek şekilde tek cilt halinde basım söz konusuyken, bazen de iki ayrı cilt halinde basılmıştır. 1981 ve 1982 yıllarında dergi yayınlanmamıştır. 26. cilt 1980 yılında çıkarılmış iken 27. cilt 1983 yılında yayımlanabilmiştir. Şekil ve yayım üslubu bakımından ise sayılarda farklılıklar görülebilmektedir. Örneğin 28. cilde kadar aşağı yukarı aynı usul takip edilirken, 29. ciltten itibaren farklı bir üslup uygulandığı görülmektedir.

Yukarıdaki bilgiler tablo halinde şöyle gösterilebilir.

MAKALELER	Tahkik	Araştırma	Toplam	
Dünyadaki yazma eserlerin tanıtımı		131	131	
Edebiyat	50	41	92	
Dilbilgisi	25	13	38	
Tarih	15	20	35	
Muhtelif	9	13	22	
Fihrist, Biyografi, Tabakat	10	11	21	
Tıp	8	10	18	
Hadis	12	6	18	
Tahkik ve araştırma yöntemi	2	13	14	
Matematik, geometri	6	4	10	
Jeoloji, coğrafya, seyahatname	6	4	10	
Fıkıh ve fıkıh usulü, hukuk	6	4	10	
İslam düşüncesi (Kelam, Tasavvuf)	7	1	8	
Fizik, Kimya, Astronomi	3	5	8	
Yazıbilim (Tipografi, Epigrafi)	1	6	7	
Felsefe, Mantık	3	3	6	
Tefsir	3	1	4	
Siyaset, Ahlak	2	1	3	
Kıraat	2	1	3	
Toplam	170	288	458	
Kitap Tanıtımları		107	107	
Dergide tahkik edilip yayınlanan kitaplar	1 Matematik	1 Tıp	4 Edebiyat	6
GENEL TOPLAM				571

Bu çalışma esnasında yayın hayatına başladığı andan bugüne kadar yayımlanmış olan 61 ciltten sadece üç adedine tarafımızca ulaşılamamıştır. Bunlar 23. Cilt 2. Sayı, 24. Cilt 1. Sayı ve 33. Cilt 2. Sayıdır. Ayrıca 27. Cilt 1. Sayıda sayfa numaraları eksiktir.

Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye'nin bir panoramasını ortaya koymak maksadıyla içerik dizini aşağıda verilmektedir.

VI. *Mecelletü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye*'de (MMA) Yayımlanan Yazılar Listesi

- Cilt 1 -

MMA, Cilt 1, Sayı 1, Ramazan 1374 / Mayıs 1955.

el-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Ömer Rıza Kehhâle, "Maḥṭûṭât Dâri'l-Kütübi'z-Zâhiriyye bi-Dımaşık", Sy. 1, s. 5-7. (Suriye)
2. Muhammed Esad Tâlas, "el-Maḥṭûṭât ve hazâinuhâ fi Haleb", Sy. 1, s. 8-36. (Suriye)
3. Kurkîs Avvâd, "Maḥṭûṭâtü Mektebeti'l-müthafî'l-'İrâkî bi-Bağdâd", Sy. 1, s. 37-48. (Irak)
4. Nebîh Emîn Fâris, "Mecmû'atü'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi Câmî'ati Beyrût el-Emrîkiyye", Sy. 1, s. 49-50. (Lübnan)
5. Nuruddîn Beyhem, "el-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi Dâri'l-kütübi'l-Lübnâniyye", Sy. 1, s. 51-53. (Lübnan)
6. Y. S. Allûş, "Maḥṭûṭâti'l-Mektebeti'l-'Âmme bi-Ribâti'l-feth bi'l-Mağribi'l-aqsâ", Sy. 1, s. 54-55. (Fas)
7. Ebü'l-Vefâ el-Merâğî, "el-Maḥṭûṭât fi'l-Mektebeti'l-Ezheriyye", Sy. 1, s. 56-61. (Mısır)
8. Fuâd Seyyid, "Maḥṭûṭâti Dâri'l-Kütübi'l-Mısıriyye", Sy. 1, s. 62-67. (Mısır)
9. İbrahim eş-Şindî, "el-Maḥṭûṭât fi'l-Mektebeti'l-belediyye bi'l-İskenderiyye", Sy. 1, s. 68-69. (Mısır)
10. Ahmed Muhammed el-Hatîb, "Maḥṭûṭâti'l-Mektebeti'l-Ahmediyye fi Tanta", Sy. 1, s. 70-71. (Mısır)
11. Abdurrahman Celâl, "el-Maḥṭûṭât fi Ma'hed Dimyât ed-Dîni", Sy. 1, s. 71. (Mısır)
12. Reisü belediyyeti Tanta, "el-Maḥṭûṭât fi Dâri'l-Kütüb bi Tanta", Sy. 1, s. 71. (Mısır)

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, "el-'Înâyetü bi'l-kütüb ve cem'uhâ fi İfrîkiyye et-Tûnusiyye", Sy. 1, s. 72-90. (Yazıbilim tarihi/Grafoloji)
2. Abdülaziz el-Ahvânî, "Kütübü berâmici'l-'ulemâ fi'l-Endelüs", Sy. 1, s. 91-120. (A: Hadis-Fihrist)
3. Halil Mahmûd Asâkir, "Risâletün fi'l-kitâbeti'l-mensûbe", Sy. 1, s. 121-127. (Tahkik, Yazı sanatı hakkında. Müellif bilinmiyor),

Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 1, s. 128-160.

MMMA, Cilt 1, Sayı 2, Rebülevvel 1375 / Kasım 1955.

el-Maḥṭṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Korkîs ‘Avvâd, “Medînetü'l-Basra mektebâtuhâ ve Maḥṭṭâtuhâ”, Sy. 2, s. 163-169. (Irak)
2. Abdullah Kennûn, “el-Maḥṭṭâtü'l-‘Arabiyye fi Titvân. Sy. 2, s. 170-189. (Fas)
3. Reşâd Abdülmuttalib, “el-Maḥṭṭât fi Mektebeti Sûhâc”, Sy. 2, s. 190-193. (Mısır)
4. Fuâd Seyyid, “Maḥṭṭâtü'l-Yemen”, Sy. 2, s. 194-214. (Yemen)

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭṭât

1. Abdurrahman Bedevî, “Maḥṭṭâtü Aristo fi'l-‘Arabiyye”, Sy. 2, s. 215-131. (Bibliyografya, Felse, Mantık)
2. Salâhüddîn el-Müneccid, “İcâzâtü’s-Semâ‘ fi'l-Maḥṭṭâtü'l-‘Arabiyye”, Sy. 2, s. 232-251. (Örnek birkaç icazet belgesi. Muhtelif)
3. Abdülaziz el-Ehvânî, “Naşsu bernâme‘i İbn Ebi'r-Rebî”, Sy. 2, s. 252-271. (Tahkik: Fihrist, Biyografi)
4. Lutfî Abdülbedî, Naşsun Endelüsî cedîd: Kıt‘a min kitâbi Ferhati'l-enfus li İbn Gâlib ‘an kuveri'l-Endelüs ve müdünihâ ba‘de'l-erba‘i mie”, Sy. 2, s. 272-310. (Tarih)

Naḥdül-kütüb (8 adet), Sy. 2, s. 311-316.

Neşâtu Ma‘hedî'l-Maḥṭṭât, Sy. 2, s. 317-343

- Cilt 2 -

(MMMA), Cilt 2, Sayı 1, Şevval 1375 / Mayıs 1956.

el-Maḥṭṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. el-Eb Debbûr Kevâ, “el-Maḥṭṭâtü'l-‘Arabiyye fi Afgânistân”, Sy. 1, s. 3-3. (Afganistan)

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭṭât

1. Hasan Hüsnî Abdülvehhab, el-Bürde ve'r-rikka ve'l-kâgîd. Sy. 1, s. 34-45. (Yazıbilim tarihi)
2. Abdürrahman Bedevî, “Maḥṭṭât Aristo”, Sy. 1, s. 46-62. (Bibliyografya, Felsefe, Mantık)
3. Salâhüddîn el-Müneccid, “el-Müerrihûn ed-Dimeşkiyyûn”, Sy. 1, s. 63-145. (Literatür, Tarih)
4. Stanford, J. Shaw, “el-Vesâiki'l-Mışriyye fi'l-ahdi'l-Usmâni”. Sy. 1, s. 146-161. (Tarih, Katalog)
5. Fuâd Seyyid, “Şurûtu'l-müerrih fi kitâbeti't-târih ve't-terâcim ve hamsu fetâva fi zelike”, Sy. 1, s. 162-177. (Tarih ve Rivayet usulü)

Naḥdül-kütüb (8 adet), Sy. 1, s. 178-218.

Neşâtu Ma‘hedî'l-Maḥṭṭât, Sy. 1, s. 219-334.

(MMA), Cilt 2, Sayı 2, Rebûlâhîr 1376 / Kasım 1956.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Muhammed Hamidullah, “el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi Pâris”, Sy. 2, s. 239-245. (Avrupa)
2. Muhammed Es'ad Talas, “el-Maḥṭûṭât ve hezâinuhâ fi Haleb (2)”, Sy. 2, s. 246-262. (Suriye)
3. Abdurrahman Abdüttevâb, “Kâimetü Maḥṭûṭât Dâri'l-kütüb bi Şibîni el-Kom”, Sy. 2, s. 264-275. (Mısır)

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Salahüddîn el-Müneccid, “Vefâyâtü'l-Mısriyyîn fi'l-ahdi'l-Fâtimî li İbn Hebbâl”, Sy. 2, s. 286-338. (T: Hadis Ricali)
2. İbrahim Şebbûh, “Sicil kadîm li Mektebeti Câmi'i'l-Ḳayrevân”, Sy. 2, s. 339-382. (Tarih-sicil)

Naḥḍü'l-kütüb (8 adet), Sy. 2, s. 373-381.

Tashîhü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 382-390.

Neşâtu Ma'hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 391-402.

- Cilt 3 -

(MMA), Cilt 3, Sayı 1, Şevval 1376 / Mayıs 1957.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hüseyin Ali Mahfûz, “Nefâisü'l-Maḥṭûṭâtî'l-'Arabiyye fi İrân”, Sy. 1, s. 3-78.
2. Abdurrahman Abdüttevâb, “Kâimetü Maḥṭûṭâtî'z-Zekâik”, Sy. 1, s. 79-104.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. el-Emîr Mustafa eş-Şihâbî, “Tefsîru Kitâbi Diyaskûridûs li İbni'l-Baytâr”, Sy. 1, s. 105-112. (Tıp)
2. Salâhüddîn el-Müneccid, “Vasfû Dîmeşḳ fi Mesâliki'l-ebşâr”, Sy. 1, s. 113-126. (Coğrafya)
3. Abdülaziz el-Ehvânî, “Elfâz Mağribiyye fi kitabi'l-Lahmî”, Sy. 1, s. 127-157. (Dilbilgisi, Edebiyat)

Naḥḍü'l-kütüb (7 adet), Sy. 1, s. 158-175.

Tashîhü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 176-184.

Neşâtu Ma'hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 1, s. 185-193.

(MMA), Cilt 3, Sayı 2, Rebûlâhîr 1376 / Kasım 1957.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Fuâd Seyyid, “Nevâdirü'l-Maḥṭûṭât fi Mektebeti Tal'at”, Sy. 2, s. 198-236.
2. Abdurrahman “Abdüttevâb, “Kâimetü Maḥṭûṭât Dâri'l-kütübî'l-belediyye bi Tanta”, Sy. 2, s. 237-266.

et-Ta'rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Yahyâ el-Haşşâb, "Âdâbü'l-müteallimîn li Nasruddîn et-Tûsî", Sy. 2, s. 267-284. (Ahlak)
2. Abdülaziz el-Ehvânî, "Elfâz Mağribiyye fî kitabi'l-Lahmî fî lehni'l-âmme", Sy. 2, s. 285-322. (Dilbilgisi, Edebiyat)
3. Lütfi Abdülbedî, "Vesîkatün Murâkişiyye bi'l-İsbâniyye", Sy. 2, s. 323-332. (Uluslararası ilişkiler, diplomasi)

Naḥḍü'l-kütüb (6 adet), Sy. 2, s. 333-343.

Neşâtu Ma'hedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 1, s. 344-354.

- Cilt 4 -

(MMA), Cilt 4, Sayı 1, Şevval 1377 / Mayıs 1958.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Ahmet Ateş, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fî mektebât Anadol", Sy. 1, s. 3-32.

et-Ta'rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Salâhüddîn el-Müneccid, "el-Mesâlik ve'l-memâlik lil-Mühellebi", Sy. 1, s. 43-72. (coğrafya)
2. Abdülaziz el-Ehvânî, "Mesâilü İbn Rüşd", Sy. 1, s. 73-76. (T: Fıkıh, fetva)
3. Cemâl Muhriz, "el-Mektebât fî İsbâniyye el-İslâmiyye", Sy. 1, s. 77-96. (Literatür, Tarih)
4. Ahmed Derrâc, "Risâletâni mütebâdiletâni beyne sultân Malû ve'l-Eşref Kayıtbay". Sy. 1, s. 97-124. (Tarih, Siyaset)
5. Fuâd Seyyid, "Naşşâni fî i'âreti'l-kütüb", Sy. 1, s. 125-136. (T: Hadis)
6. İbrahim Şebbûh, "Fihristü'l-fehârisi'l-musavvara fî Ma'hedi'l-Maḥṭûṭât", Sy. 1, s. 137-152. (Muhtelif, Fihrist)
7. Reşâd, Abdülmuttalib, "Terâcimü'l-a'yân li'l-Bîrûni", Sy. 1, s. 153-170. (Tabakât)

Naḥḍü'l-kütüb (6 adet), Sy. 1, s. 171-181.

Neşâtu Ma'hedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 1, s. 182-187.

Mu'cem mâ nuşire mine'l-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye 'âmm 1957, s. 183-186.

(MMA), Cilt 4, Sayı 2, Rebü'lâhîr 1378 / Kasım 1958.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hüseyin Ali Mahfûz, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'İrâk", Sy. 2, s. 195-258. (Irak)
2. Abdurrahman Abdüttevâb, "Kâimetü Maḥṭûṭât Dâri'l-kütüb bi'l-Mansûra", Sy. 2, s. 259-300. (Mısır)

et-Ta'rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Salâhüddîn el-Müneccid, "Esmâü'l-lezîne râmû el-hilâfete li'z-Zehebî", Sy. 2, s. 301-308. (Tarih, Siyaset)

2. Muhammed İbrahim el-Kettânî, "el-Mevridü'l-ehlâ fi ihtisâri'l-Muhallâ li İbn Hazm ve'l-Ḳadhü'l-mua'allâ fi ikmâli'l-Muhallâ li İbn Halîl", Sy. 2, s. 309-344. (T: Fıkıh)
 3. Beestoon, "Maḥṭûṭ tıbbî ferid bi Oksford", Sy. 2, s. 345-346. (T: Tıp)
- Naḳdü'l-kütüb (3 adet), Sy. 2, s. 347-354.**
Neşâtu Ma'hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 355-358.

- Cilt 5 -

(MMA), Cilt 5, Sayı 1, Zilkâde 1378 / Mayıs 1959.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. el-Âbid el-Fâsî, "Hizânetü'l-ḳaraviyyîn ve nevâdiruha", Sy. 1, s. 3-16.
2. Kubiak, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi Polonya", Sy. 1, s. 17-22.
3. Hüseyin Ali Mahfûz, "Fihristü'l-Hizâneti'l-ḡaraviyye bi'n-Necf", Sy. 1, s. 23-30.

et-Te'ârîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed el-Fâsî, "İbn Reşid el-Fahrî ve rihletühü ile'l-Meşrik", Sy. 1, s. 31-42. (T: Seyahatname)
2. Salahüddîn el-Müneccid, "Ḳıssatün mine'l-edebi's-şa'biyyi'l-Endelûsî", Sy. 1, s. 43-56. (T: Halk edebiyatı)
3. Salahüddîn el-Müneccid, "Mevâd Endelûsiyye cedide mine'r-ravdi'l-mi'târ", Sy. 1, s. 57-58. (T: Coğrafya, Tarih)
4. Abdurrahman Bedevî, "Maḥṭûṭâtü Aristo bi'l-'Arabiyye", Sy. 1, s. 59-69. (Felsefe, Mantık, Literatür)
5. Cemâl Muhriz, "el-Mektebât ve hüvâtü'l-kütüb fi İsbânye'l-İslâmiyye (2)", Sy. 1, s. 69-102. (Kültür, Tarih)
6. İbrahim Şebbûh, "Bernâmeç şüyüh İbni'l-Fehhâr er-Ru'aynî", Sy. 1, s. 103-144. (Fihrist)

Naḳdü'l-kütüb (11 adet), Sy. 1, s. 145-160.

Neşâtu Ma'hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 161-205.

(MMA), Cilt 5, Sayı 2, Cemâziyelevvel 1379 / Kasım 1959.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Ma'hedü'l-Maḥṭûṭât, "Nevâdiru Maḥṭûṭâtî'l-hezâin fi Dımeşk", Sy. 2, s. 211-224. (Suriye)
2. H. Robert Roemer, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi Almanya", Sy. 2, s. 225-228. (Avrupa)

et-Ta'ârîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Salahüddîn el-Müneccid, "Mesâdirün-cedidetün fi't-tıbb 'inde'l-'Arab", Sy. 2, s. 229-348. (T: Tıp)
2. Abdülhâdî, Rızâ, "Emâlî Nizâmülmülk fi'l-hadîs", Sy. 2, s. 349-379. (Hadis)

Naḳdü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 380-396.

Neşâtu Ma'hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 397-402.

Enbâü'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 403-404.

- Cilt 6 -

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Karl Betrac, “el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi Teşküsulûfâyâkya (Çekoslovakya)” s. 3-14.
2. Hüseyin Ali Mahfûz, “Hizânetü'd-doktor Ali Mahfûz bi'l-Kâzimiyye fi'l-‘Irâk” s. 15-58.
3. Abdüsselam Muhammed en-Neccâr, “Maḥṭûṭâtü Mektebet Ravzat Hayrî Paşa” s. 59-66.
4. Salahüddîn el-Müneccid, “Nevâdirü'l-Maḥṭûṭât fi mektebeti Meliki't-tüccâr” s. 67-76.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Salahüddîn el-Müneccid, “Safahât min târiḥ Dımeşk fi'l-Ḳarni'l-hâdi ‘aşere müstehrecetün min Kennâş İsmâil el-Mehâsinî”, s. 77-160. (T: Tarih)
2. Muhammed el-Fâsî, “İbrahim el-Hiyârî ve rihletühü (Tuhfetü'l-udebâi ve selvetü'l-kura-bâi)”, s. 161-176. (T:Seyahatname)
3. Jose Basicheş, “Kitâbü nesîri'l-cemân li İsmail b. Yusuf melik Ğırnâta”, s. 187-202. (T: Edebiyat)
4. Nikola Hear, “Selâsetü mücellédât min Kitâbi'ş-şâmil li İbn Nefis”, s. 203-210. (T: Tıp)
5. Muhammed Hamidullah, “Maḥṭûṭâtün cedîdetün min Ensâbi'l-eşrâfi'l-Belâzûri”, s. 211-288. (T: İ.Tarihi)

Naḥdü'l-kütüb (8 adet), s. 289-318.

Neşâtu Ma‘hedî'l-Maḥṭûṭât, s. 219-333.

Enbâü'l-Maḥṭûṭât, s. 334-342.

- Cilt 7 -

(MMA), Cilt 7 , Sayı 1, Zilkâde 1381 / Mayıs 1961.

Bu sayının yerine tahkik edilen şu kitap yayınlanmıştır: *Kitabü'l-mürşid ev el-Fusûl li'r-Râzî meanususı tıbbiyye muhtâra*, tah: el-Berzekî İskender. (Tıp)

(MMA), Cilt 7, Sayı 2, Cemâziyevvel 1381 / Kasım 1961.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Hasan Ali Mahfûz, “Maḥṭûṭâü'd-doktor Mehdî Beyânî fi Tahrân”, Sy. 2, s. 3-6.
2. Abdüsselam Muhammed en-Neccâr, “Maḥṭûṭâtü mektebet Ravzat Hayrî Paşa(2)” s. 7-14.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdülhâdi Rıza Mahbûb, “Min resâil Nizamülmülk; el-vezîr es-Selcûkî”, Sy. 2, s. 15-42. (T: Siyaset, İdare, HukukTarih)
2. Muhammed el-Fâsî, “el-Kâtibi'l-vezîr Muhammed b. Osman el-Miknâsî ve rihletuhü es-seferiyye es-seleseti'l-Maḥṭûṭâ”, Sy. 2, s. 43-74. (T: Seyehatname, Uluslararası ilişkiler)
3. Cemâl Muhriz, “Mine't-tasviri'l-memlûkî; nüshatün min kitâb Da‘veti'l-etibbâ li İbn Bat-lân”, Sy. 2, s. 75-80. (T: Tıp)

4. Ahmed Selîm Suaydân, “el-Usûlü'l-İğrikiyye li'l-'ulûmi'r-riyaziyye 'inde'l-'Arab”, Sy. 2, s. 81-110. (T: Matematik)
 5. Muhammed Hamidullah, “el-Fârâbiyyü'l-lügavî ve taḥḫiḳku muḳaddimeti mu'cemihî (Divânü'l-'edeb)”, Sy. 2, s. 111-152. (T: Dilbilgisi)
- Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 153-156.
Enbâü'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 157-172.

- Cilt 8 -

Her iki sayının yerine; Birûnî, *Kitabü tabdîd nihâyeti'l-emâkin li tasbîb mesâfâti'l-mesâkin* tah: Bulgakov, kitabı tek cilt halinde yayınlanmıştır. (T: Matematik, coğrafya)

- Cilt 9 -

(*MMMA*), Cilt 9, Sayı 1, Zilhicce 1382 / Mayıs 1963.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Abdülbedî' Sakar, Muhammed Mustafa el-'Azamî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi Dâri'l-kütübi'l-Ḳatariyye”, Sy. 1, s. 3-46.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdullah Kennûn, “Erba'ü hezâin li erba'ati 'ulemâi mine'l-Ḳarnîs-sâlis 'aşere”, Sy. 1, s. 47-106. (T: Muhtelif)
2. Abdullah Dervîş, “Kitâbü'l-'ayn li'l-Halîl b. Ahmed ve muḳaddimetühü”, Sy. 1, s. 107-168. (A: Dilbilgisi, sözlük)

Enbâ' ve ârâ', Sy. 1, s. 169-176.

Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 177-198.

(*MMMA*), Cilt 9, Sayı 2, Cemâziyelâhir 1383 / Kasım 1963.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Sa'îd ed-Deyvahcî, “Maḥṭûṭâtü hizânetü Sa'îd ed-Deyvahcî bi'l-Mûsul”, Sy. 2, s. 203-330. (Irak)
2. Abdusselam Muhammed en-Neccâr, “Maḥṭûṭâtü Ravzati Hayrî Paşa”, Sy. 2, s. 231-242.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Ahmed Sa'îd Demirdaş, “Nâsrüddîn et-Tûsî ve kitâbühü (Taḥrîrühü'l-menâzir li Oklides)”, Sy. 2, s. 243-290. (Fizik)
2. Ahmed Selîm Suaydân, “Kitâbü tarâifi'l-hisâb li Şücâ' b. Eslem el-hâsib el-Mısırî”, Sy. 2, s. 291-320. (Matematik)

Naḳdü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 321-342.

Tashîhü'l-kütüb, Sy. 2, s. 243.

- Cilt 10 -

(*MMMA*), Cilt 10, Sayı 1, Muharrem 1383 / Mayıs 1964.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Abdülbedî‘ Sakar, Muhammed Mustafa el-‘Azamî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi Dâri'l-kütübi'l-Ḳatariyye (2)”, Sy. 1, s. 3-36.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed el-Fâsî, “Kitâbü’s-silsilü'l-‘azbi ve'l-menhelü'l-ahlâ”, Sy. 1, s. 37-98. (T: İ. Tarihi)
2. Abdulhâdî Mahbûbe, “Vesâik târiḥiyye fi'l-‘ahdi'l-evvel min hükmi'd-devleti's-Selcûkiyye”, Sy. 1, s. 99-136. (T: İ. Tarihi)
3. Muhammed Abdülâlî Ahmed, “el-Fethü'l-Eyyûbî li'l-Yemen naşş min Maḥṭûṭa”, Sy. 1, s. 137-166. (T: İ. Tarihi)
4. Muhammed Mursî el-Hûlî, “Naşş fi zabti'l-Maḥṭûṭât ve taşhîhuhâ”, Sy. 1, s. 167-179. (Tahkik Usulü)

Enbâ' ve ârâ', Sy. 1, s. 180-191.

(*MMMA*), Cilt 10, Sayı 2, Receb 1383 / Kasım 1964.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Abdülbedî‘ Sakar, Muhammed Mustafa el-‘Azamî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi Dâri'l-kütübi'l-Ḳatariyye (2)”, Sy. 2, s. 195-222. (Katar)

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Emâl el-Ömerî, “Dirâsetün li ba‘zi vesâik tete‘alleḳu bi bey‘i'l-huyûl mine'l-‘asri'l-Memlûki”, Sy. 2, s. 223-272. (T: Fıkıh, Tarih, Sicillat)
2. Hüseyin b. Ahmed es-Siyâgî, “Ḳânun San‘â”, Sy. 2, s. 273-308. (Hukuk)
3. Ramazan Abdüttevâb, “Kitâbü’s-selâseti li Ebî'l-Hüseyin Ahmed b. Fâris”, Sy. 2, s. 309-378. (Dilbilgisi)

- Cilt 11 -

(*MMMA*), Cilt 11, Sayı 1-2, 1385 / 1965.

1965 yılında derginin sayıları (c. 11, Sy. 1-2) yerine Hasan Kamil es-Sırafî'nin tahkik ettiği *Di-vânü Amr İbn Kumey'ete'nin* kitabı yayınlanmıştır. (T: Edebiyat)

- Cilt 12 -

(*MMMA*), Cilt 12, Sayı 1, Rebülevvel 1386 / Mayıs 1966.

Bu sayı yerine; Hatîb Tebrîzî, *Kitâbü'l-kâfi fi'l-‘Arûzi ve'l-‘kevâfi*, tah: el-Hassânî Hasan Abdullah. (T: Edebiyat)

(*MMMA*), Cilt 12, Sayı 2, Şaban 1386 / Kasım 1966.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hasan Kaleşî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi Yuğoslafya”, Sy. 2, s. 3-20.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdülaziz Matar, “er-Raddü 'ale'z-Zebîdî fi lahni'l-'âmmeti”, Sy. 2, s. 21-112. (T: Dilbilgisi)
2. Abdülhafız Mansûr, “Müslâ et-tarîkatü fi zemmi'l-vesîkati li İbni'l-Hatîb”, Sy. 2, s. 113-131. (T: Fıkıh)

Naḥdü'l-kütüb (2 adet), s. 132-165.

Enbâ' ve ârâ', s. 166-168.

- Cilt 13 -

(*MMMA*), Cilt 13, Sayı 1, Rebûlevvel 1387 / Mayıs 1967.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Faysal Debdûb, “ed-Doktor Dâvûd el-Çelebî (Hayâtühü ve Maḥṭûṭâtü hizânetihi)”, Sy. 1, s. 3-40.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Ahmed Selîm Suaydân “Risâletâni fi'l-hisâbi'l-'Arabî”, Sy. 1, s. 41-194. (T: Matematik)
- en-Naḥd ve't-ta'rîf**, Sy. 1, s. 159-192.

(*MMMA*), Cilt 13, Sayı 2, Şaban 1387/ Kasım 1967.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Muhammed İbrahim el-Kettânî, “Tabî'atü devri'l-mahfûzât fi'l-Mağrib ve 'alâkatuhâ bi dirâseti târiḥi'l-Mağrib”, Sy. 2, s. 195-211. (Fas)
2. Sâmi el-Keyyâlî, “Maḥṭûṭâtü Haleb”, s. 211-225. (Suriye)

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Nihâd el-Musa, “Tesmîyetü ezvâci'n-Nebî (s) ve evlâdühü li Ebî Ubeyde Ma'mer İbni'l-Mü-sennâ”, Sy. 2, s. 225-286. (T: Siyer, Tarih)

En-Nakd ve't-ta'rîf (4 adet), Sy. 2, s. 287-358.

- Cilt 14 -

Derginin 14. cildi yerine Hasan Kamil es-Sîrafî'nin tahkik ettiği *Divânü Şi'ri'l-Mütelemmis ed-Duba'* nin eseri yayınlanmıştır. (1390/1970) (T: Edebiyat)

- Cilt 15 -

(MMMA), Cilt 15, Sayı 1, Rebûlâhir 1389 / Mayıs 1969.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Muhammed el-Menûfî, “Târîḫü'l-Mushafî’ş-şerîf bi'l-Mağrib”, Sy. 1, s. 3-29. (Kur’an)
2. Nurî Hammûdî el-Kaysî, “Divânü Mâlik İbnîr-Rayb”, Sy. 1, s. 51-114. (T: Edebiyat)
3. Hüseyin Atvân, “Divânü'l-Hüseyin İbn Mutayr”, Sy. 1, s. 115-221.

(MMMA), Cilt 15, Sayı 2, Ramazan 1389/ Kasım 1969.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Muhammed Ahmed Talas, “Fihristü'l-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi hizâneti’t-Talasiyye”, Sy. 2, s. 227-268.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Nâsirüddîn el-Esed, “Divânü şî‘ri’l-Hâdira”, Sy. 2, s. 269-389. (T: Edebiyat)

Naḫdü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 390-418.

- Cilt 16 -

Derginin 16. cildi yerine Hasan Kamil es-Sırafî'nin tahkik ettiği *Divânü Şî‘ri’l-Müsekkib el-Abdî* nin eseri yayınlanmıştır. (1391/1971) (T: Edebiyat)

- Cilt 17 -

(MMMA), Cilt 17, Sayı 1, Rebûlâhir 1391 / Mayıs 1971.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Muhammed Ahmed Talas, “Fihristü'l-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi hizâneti’t-Talasiyye (2)”, Sy. 1, s. 3-42.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdüssettâr el-Halûcî – Ali Abdülmuhsin Zekî, “Umdetü'l-küttâb ve ‘Uddetü zevi’l-el-bâb”, Sy. 1, s. 43-172. (T: Yazıbilim)
2. Mahmud Şit Hattab, “Faslün min kitâbi’l-edilleti’r-resmiyyeti fi’t-te‘âbi’l-harbiyyeti”, Sy. 1, s. 173-178 (Siyer, Tarih)

Enbâ’ ve âra’, s. 179-187.

Neşâtu Ma’hedî’l-Maḥṭûṭât, s. 188-194.

(MMMA), Cilt 17, Sayı 2, Şevval 1391/ Kasım 1971.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Abdullah Yusuf el-Ġanîm, “el-Maḥṭûṭâi’l-coğrafiyye fi’l-methefi’l-Britânî”, Sy. 2, s. 197-234.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdülkadir Zümâme, "Lahnü'l- 'avâm fi mâ yete'alleku bi ilmi'l- kelâm li's-Sekûni", Sy. 2, s. 269-389. (T: Kelam)
2. Ramazan Abdütttevâb, "Muhtasarü'l-müzekker ve'l-müennes li'l-Fadl İbn Seleme", Sy. 2, s. 277-346. (T: Dilbilgisi)

Naḥdü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 347-450.

- Cilt 18 -

(MMMA), Cilt 18, Sayı 1, Rebûlâhir 1392 / Mayıs 1972.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hilal Nâcî, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-mektebeti'l-vataniyyeti't-Tûnusiyye", Sy. 1, s. 3-42.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdullah Kennûn, "Erba'ûn hadisen fi't-tıbbi'n-Nebevî bi şerhi'l-Berzâlî", Sy. 1, s. 81-150. (T: Hadis)
2. Muhammed Bakır 'Alvân, "Selâsü erâciz fi rumûzi'l-Câmi'is-sağîr", Sy. 1, s. 151-158 (T: Hadis)

Naḥdü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 159-188.

Enbâ' ve âra', s. 189-204.

(MMMA), Cilt 18, Sayı 2, Ramazan 1392/ Kasım 1972.

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hilal Nâcî, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-mektebeti'l-vataniyyeti't-Tûnusiyye", Sy. 2, s. 209-248.
2. Muhammed Esad Talas, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-hizâneti't-Talasiyye", Sy. 2, s. 249-254.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed Ahmed Dehmân, "Behcetü'n-nazar fi nübelâi'l-Ḳarni's-sâlis 'aşar li müftü Dı-meşk es-seyyid Mahmud Hamza", Sy. 2, s. 255-262. (T: Tabakat)
2. Nuri Mahmud el-Kaysî, "Şi'rü'ş-Şemerdel el-Yerbû'î", Sy. 2, s. 263-330. (T: Dilbilgisi)
3. Abdülkadir Zümâme, "Kitâbü ravzi'l-enes ve nüzheti'n-nefs li Ebi'l-Beḳâ Salih b. Şerîf er-Randî", Sy. 2, s. 331-337. (M: Edebiyat, Tarih)

Naḥdü'l-kütüb (3 adet), Sy. 2, s. 338-376.

- Cilt 19 -

(MMMA), Cilt 19, Sayı 1, Rebûlâhîr 1393 / Mayıs 1973.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Abdullah Muhammed el-Habeşi, “Maḥṭûṭâtü Mektebeti'l-müerrih Muhammed b. Muhammed Zübâre bi San‘â”, Sy. 1, s. 3-20.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdulhâdî et-Tâzî, “Şaḥîḥü'l-İmâmi'l-Buhârî bi hattî'l-Hâfız es-Sudfî”, Sy. 1, s. 21-52. (T: Hadis)
2. Muhyiddîn Ramazan, “Hecâü Masâhifi'l-emsâr li Ahmed b. Ammâr”, Sy. 1, s. 53-142. (Tefsir, Dilbilgisi)
3. Ahmed Fârûk, “İnâyetü ma‘hedî'l-ebhâsi'l-İslâmiyye bi Bâkistân bi'l-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye”, Sy. 1, s. 143-156. (M: Tahkik)

Naḥḍü'l-kütüb (3adet), Sy. 2, s. 157-219.

(MMMA), Cilt 19, Sayı 2, Şevval 1393 / Kasım 1973.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Miktât Yalçın, “Müellefâtü İbn Sînâ el-Maḥṭûṭa fî Türkiyâ”, Sy. 2, s. 209-248.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdülkadir Zümâme, “et-Tekmiletü ve’s-siletü ve’z-zeylü li'l-Ḳâmûs”, Sy. 2, s. 289-307. (A: Dilbilgisi)
2. Muhammed Abdülkadir Ahmed, “Fâitü'l-fasîh li Ebî Ömer ez-Zâhid”, Sy. 2, s. 308-362. (T: Dilbilgisi)

Naḥḍü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 363-388.

Enbâ’ ve aḥbâr, Sy. 2, s. 389-410.

- Cilt 20 -

(MMMA), Cilt 20, Sayı 1, Rebûlâhîr 1394 / Mayıs 1974.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Muhammed Hüseyin el-Hüseyinî, “et-Tuhef min Maḥṭûṭâtü'n-Necf”, Sy. 1, s. 3-50.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Reşid Abdurrahman el-Abîdî, “Risâletün fî hurûfi'l-Arabiyye li'r-Râzî”, Sy. 1, s. 51-124. (Dilbilgisi)
2. Muhsin Mehdî, “Mezâhirür-rivâye ve'l-musâfâha fî usûli Elf leyletin ve leyle”, Sy. 1, s. 125-144. (T: Edebiyat)

Naḥḍü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 145-166.

Enbâ’ ve ârâ, Sy. 1, s. 167-189.

(*MMMA*), Cilt 20, Sayı 2, Zilhicce 1394 / Kasım 1974.

el-Maḥḥûḥâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Abdullah b. Muhammed el-Habeşî, “Maḥḥûḥâtü Mektebeti'l-müerrih Muhammed b. Muhammed Zübâre bi San'â (2)”, Sy. 2, s. 3-16.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥḥûḥât

1. Muhammed Cebbâr el-Mu'îd, “el-Meksûr ve'l-memduḥ el-mensûb ilâ Ebî Ömer ez-Zâhid”, Sy. 2, s. 17-48. (Dilbilgisi)
2. Muhammed Abdülkadir Ahmed, “Kitabül-meksûr ve'l-memduḥ li Ebî Ali el-Kâlî”, Sy. 2, s. 49-130. (T: Dilbilgisi)
3. Abdülfettâh Abdülberake, “Risâletü mekri'n-nefs li'l-Hâkim et-Tirmizî”, Sy. 2, s. 131-159. (T: Tasavvuf)

Naḥḥûḥâtü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 160-162.

- Cilt 21 -

(*MMMA*), Cilt 21, Sayı 1, Rebûlâhir 1395 / Mayıs 1975.

el-Maḥḥûḥâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Hilâl Nâcî, “Tetimmetü nefâisi'l-Maḥḥûḥât fi'l-Mektebeti'l-vataniyye fi Tûnûs”, Sy. 1, s. 3-28.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥḥûḥât

1. Muhyiddîn Abdurrahman Ramazan, “el-Menhelür-Ravi fi muhtasari 'ulûmi'l-hadisi'n-Nebvi li İbn Cemâ'e (el-kismü'l-evvel)”, Sy. 1, s. 29-116. (T: Hadis)
2. İsmail b. Evke', “Ef'ûl”, Sy. 1, s. 117-131. (M: Dİlbilgisi)
3. Muhammed Bakır 'Alvân, “Dav'ü'l-ḳabesi'l-münîr li rumûz ricâli'l-Câmi'is-sağîr”, Sy. 1, s. 132-147. (T: Hadis)
4. İbrahim el-Kettânî, “Manzûmetün li'l-İmâm Ebî Muhammed b. Hazm ez-Zâhirî fi ḳavaid fiḳhi'z-Zâhiriyye”, Sy. 1, s. 148-151. (T: Fıkıh)

Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥḥûḥât, Sy.1, s. 152-155.

(*MMMA*), Cilt 21, Sayı 2, Şevval 1395 / Kasım 1975.

el-Maḥḥûḥâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. “el-Maḥḥûḥâtü'l-letî savvarathâ bi'setün mine'l-ma'hedî ilâ İrân”, Sy. 2, s. 159-195.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥḥûḥât

1. Muhyiddîn Abdurrahman Ramazan, “el-Menhelür-Ravi fi muhtasari 'ulûmi'l-hadisi'n-Nebvi li İbn Cemâ'e (el-Jismü'l-evvel)”, Sy. 2, s. 196-251. (T: Hadis)
2. Muhammed Kasım Mustafa, “Risâletü't-tardi li İbn Ebi't-Tayyib el-Bâherzî”, Sy. 2, s. 252-285. (T: Edebiyat (avlanma manzum))

Naḥḥûḥâtü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 286-290.

Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥḥûḥât, Sy. 2, s. 290-292.

- Cilt 22 -

(MMMA), Cilt 22, Sayı 1, Rebûlâhir 1396 / Mayıs 1976.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. “el-Maḥṭûṭâtü'l-letî savvaratha bî’setü'l-ma’hedî ile'l-Cumhûriyyeti'l-‘Arabiyyeti'l-Yemeyye”, Sy. 1, s. 3-82.

et-Ta’rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Nûri Hammûd el-Kaysî – Hâtim Salih ez-Zâmin, “Şî’rû mezâhimi'l-‘Uḳaylî”, Sy. 1, s. 83-116. (T: Edebiyat)

Naḥḍü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 147-161.

Enbâ’ ve ârâ’, Sy. 1, s. 162-167.

Neşâtu Ma’hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy.1, s. 167-171.

(MMMA), Cilt 22, Sayı 2, Zilkâde 1396 / Kasım 1976.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. “el-Maḥṭûṭâtü'l-letî savvarathâ bî’setü'l-ma’hedî ile'l-memleketi'l-Mağribiyye”, Sy. 2, s. 175-240.

et-Ta’rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Mahmud Tahir Mâlik, “Kitâbü'l-meşîhati'l-mez’ûmeti li İbrahim b. Tahmân”, Sy. 2, s. 241-300. (T: Hadis)
2. Abdülkadir Zemân, “Kitâbü nesîri'l-cemân fî şî’rin min Nazzamenî ve iyyâhü’z-Zemân li Ebi'l-Velîd İbni'l-Ahmar”, Sy. 2, s. 301-320. (A: Edebiyat)
3. Ahmed Said Demirdaş, “el-Berkârü’t-tâm ve'l-ḳatü’ü'l-Mahrûtiyye te’lif li Veycen b. Rüstem el-Kûhî”, Sy. 2, s. 321-344. (A: Matematik)

Naḥḍü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 345-377.

Neşâtu Ma’hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 378-380.

- Cilt 23 -

(MMMA), Cilt 23, Sayı 1, Cemâziyelevvel 1397 / Mayıs 1977.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. “el-Maḥṭûṭâtü'l-letî savvaratha bî’setü'l-ma’hedî ile'l-memleketi'l-‘Arabiyyeti’s-Suûdiyye”, Sy. 1, s. 3-23.

et-Ta’rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. el-Bîr Zekî İskender, “Medresetü'l-İskenderiyye ve minhâcü’t-ta’lîmi’t-tıbbî fî evâilil-‘asri’l-vasît”, Sy. 1, s. 24-56. (A: Tıp)

Naḥḍü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 57-124.

Neşâtu Ma’hedî'l-Maḥṭûṭât, Sy.1, s. 125-138.

- Cilt 24 -

(*MMMA*), Cilt 21, Sayı 2, Zilkâde 1397/ Kasım 1977.

el-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. “el-ma'hedü yetelaḳḳâ suvar ba'di'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye mine'l-İttihâdi's-Sofyeti”, Sy. 2, s. 319-328.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed Cebbâr el-Mu'îd, “Kitâbü yevmin ve leyletin fi'l-lügati ve'l-ğarîb li Ebî Ömer ez-Zâhid Muhammed b. Abdilvahîd el-ma'rûf bi ğulâm Sa'lebe”, Sy. 2, s. 329-338. (T: Dilbilgisi)

Naḳdü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 339-382.

Neşâtü Ma'bedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 391-405.

- Cilt 25 -

el-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. “Ba'du'l-Maḥṭûṭâti'l-mevcûde fi mektebeti'd-doktor Ferid Haddâd Beyrût”, s. 3-12.
2. “Ba'zu'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi Dâri'l-kütübi'l-Yemeniyye bi San'â”, s. 13-28.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Ramazan Abdüttevâb, “Zemmü'l-hata'i fi'ş-şi'ri li İbn Fâris el-uğavî”, s. 29-60. (T: Dilbilgisi, Edebiyat)
2. Muhammed Bedevî el-Mahtûn, “Kitâbü nazmi'l-fasîh li İbn Ebî Hadîd” s. 61-168. (T: Dilbilgisi, Edebiyat)
3. Abdülkadir Zümâme, “Rihletü İbn Tuveyr el-Cenne ile'l-Hicâz” s. 169-182. (A: Seyahatname)
4. Selmân Kattâyê, “Havle ba'zi'l-buhûs fi târihi't-tıbbi'l-'Arabî” s. 183-194. (A: Tıp)
5. Ahmed Said Demirdaş, “Maḥṭûṭü'ş-Şehristânî 'ani'l-cevheri'l-ferd”, s. 195-218. (A: Fizik)

Naḳdü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 227-233.

- Cilt 26 -

(*MMMA*), Cilt 26, Sayı 1, Cemâziyelâhîr 1400 / Mayıs 1980.

el-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Korkîs Avvâd, “Tetavvuru fihristi'l-Maḥṭûṭ fi'l-'Irâḳ”, Sy. 1, s. 3-51.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc, “es-Sağânî; Ebu'l-Fezâil Raziyüddîn”, Sy. 1, s. 51-64. (A: Biyografi)
2. İbrahim Hilâl, “er-Risâletü'l-'arşîyye li İbn Sînâ”, Sy. 1, s. 65-106. (T: Kelam)

3. Mizrânî, “Şahîfetü Abdilleh b. Lühey‘a”, Sy. 1, s. 107-120. (T: Kelam)
4. Muhammed Kemalüddîn İzzüddîn, “Müşâkeletü'n-nâs li zemenihim ve mâ yeğlibü aleyhim fi külli ‘asrin li'l-Ya‘kûbî”, Sy. 1, s. 121-166. (T: İslam Tarihi)

Nağdü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 166-181.

(MMA), Cilt 26, Sayı 2, Muharrem 1401 / Kasım 1980.

el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi'l-‘Âlem

1. Muhammed Mursî el-Hulî, “Ba‘zu Maḥṭûṭât Mektebeti'l-evkâf bi Tarablus”, Sy. 2, s. 3-11.

et-Ta‘rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Eymen Fuâd Seyyid, “Mülâhazât havle te‘lif hitat el-Maḥṭûṭât”, Sy. 2, s. 13-36. (A: Tipografi)
2. Muhammed Mursî el-Hulî, “el-Aḳvâlü'l-ḳadîmetü fi ḥükmi'n-naḳli mine'l-kütübi'l-ḳadîme”, Sy. 2, s. 37-96. (T: Araştırma)
3. Şâbân Muhammed Mursî, “Divânü's-Sultân el-Gavrî”, Sy. 2, s. 97-177. (T: Edebiyat)

Neşâtu Ma‘hedü'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 177-178.

- Cilt 27 -

(MMA), Cilt 27, Sayı 1, Rebülevvel-Şaban 1403 / Ocak-Haziran 1983.

1. Mücâhid Mustafa Behçet, “Şi‘rül-Îmâmi'l-mücâhid Abdullah İbnü'l-Mübarek el-ḳisimü'l-evvel”, Sy. 1, s. (T: Edebiyat)
2. Cemîl Haddâd, “el-‘Ummânî er-Râciz hayâtuhü ve mâ tebeḳḳâ min şî‘rihi”, Sy. 1, s. 73-119. (T: Edebiyat)
3. Yûnus Ahmed es-Sâmurâî, “Mülâhazât ve’s-tidrâkât ‘alâ Dîvânî'l-Vezîr Muhammed b. Abdilmelik ez-Zeyyât”, Sy. 1, s. (A: Edebiyat)
4. Hilâl Nâcî, “el-Müstedrek ‘alâ ḳisim şu‘râ Mısr min Harîdeti'l-ḳasr ve Cerîdeti'l-‘asr”, Sy. 1, s. (A: Edebiyat)
5. Ahmed Muzîr Sakkâl, “Üslübü'r-Râzî fi teşhis ve tedbîr el-cüderî ve'l-hasba min hilâl diraset risâletih”, Sy. 1, s. (A: Tıp).
6. Abdülcebbâr abdurrahman, “el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabiyye fi Mektebeti Câmiat Utah el-Emrîkiyye”, Sy. 1, s.
7. Abdullah Kennûn, “Nüḳṭatü za‘fin fi Târîḫ İbn Ḥayyân”, Sy. 1, s.
8. Hayâ Muhammed ed-Düsürî, “Nihâyetü'l-efkâr ve nüzhetü'l-ebşâr li'l-İşbilî el-Bağdâdî (Cüz‘ün lem yattalî‘ aleyhi'l-Muhaḳḳîḳân”, Sy. 1, s.
9. el-Maḥṭûṭâtü'l-letî şavvaraha'l-ma‘hed min Dâri'l-kütübi'l-vaṭaniyye fi Tunus. Sy. 1, s.

(MMMA), Cilt 27, Sayı 2, Ramazan 1403- Safer 1404 / Temmuz-Aralık 1983

el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem

1. Selmân Hâdi et-Tu'ma, "el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye fi ḥazâ'ini Kerbelâ", Sy. 2, s. 547-596.
2. Riyâz Abdülhamid Murad, "Fihristü Maḥṭûṭât mektebeti'l-Kâzî Abdurrahman Ali Şeybân el-ḥâssa", Sy. 2, s. 597-606.

et-Ta'rîf bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed Haccî, "Bernâmeçü şılati'l-ḥalef bi müşili's-selef (li'r-Rûdânî) el-ḳismü's-sânî", Sy. 2, s. 385-454. (T: Fihrist)
2. Mücâhid Mustafa Behçet, "Şi'ri'l-Îmâmi'l-mücâhid Abdullah İbni'l-Mübarek el-ḳismü's-sânî", Sy. 2, s. 455-502. (T: Edebiyat)
3. Semîr Kecce, "el-Îmâmü's-Sâgâni ve Sıhâhü'l-Cevherî", Sy. 2, s. 503-546. (A: Dilbilgisi)

Naḳdü'l-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 607-680.

Neşâtu Ma'bedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 681-748.

- Cilt 28 -

(MMMA), Cilt 28, Sayı 1, Rebûlevvel-Ramazan 1404 / Ocak-Haziran 1984.

1. Muhammed Haccî, "Bernâmeçü şılati'l-ḥalef bi müşili's-selef (li'r-Rûdânî) el-ḳismü's-sâlis", Sy. 1, s. 9-98. (T: Fihrist)
2. Ahmed Selîm Suaydân, "Teslîsü'z-zâviye fi'l-'usûri'l-İslâmiyye", Sy. 1, s. 99-138. (A: Muh-telif)
3. Hasan Ali 'Âsî, "Risâletü kelimâti's-şûfiyye beyne İbn Sînâ ve's-Sühreverdî", Sy. 1, s. 139-186. (T: İslam düşüncesi)
4. Vedîatü Taha en-Necm, "Lügâtü İbn Batrîk fi tercemât kitabı'l-Hayevân li Aristotales", Sy. 1, s. 187-202. (A: Felsefe)
5. Süleyman eş-Şattî, "el-Bâḳillânî ve muallîkatü İmri'i'l-Ḳays", Sy. 1, s. 203-240. (A: Ede-biyat)
6. Abdülaziz el-Mâni', "Vifâdetü'l-A'sâ 'ale'r-Rasûl: E hiye şaḥîhatün em lâ?", Sy. 1, s. 241-256. (A: Edebiyat)
7. Ali Cemil Mihnâ, "İbnü'l-Cevzî ve maḳâmetühü'l-Maḥṭûṭâ: arz ve tahlil", Sy. 1, s. 257-290. (T: Edebiyat)
8. Taha Muhsin, "Maḥṭûṭât ez-Zâ ve'd-dâd fi Mektebeti'l-Methefi'l-'Irâḳî bi Bağdâd", Sy. 1, s. 291-310.
9. Mücâhid Mustafa Behçet, "Mülâhazât ve's-tidrâkât havle Şi'ri'l-Îmâmi'l-mücâhid Abdullah İbnü'l-Mübarek", Sy. 1, s. 311-322. (T: Edebiyat)
10. Muhammed Tavîl, "Mülâhazât 'alâ taḥḳîḳ kitâb Ğiyasi'l-ümem fi't-tiyâsi'z-zulem", Sy. 1, s. 323.

(MMA), Cilt 28, Sayı 2, Şevval 1404-Rebûlevvel 1405 / Temmuz-Aralık 1984.

et-Ta'rif bi'l-Maḥṭûṭât

1. Muhammed Haccî, "Bernâmecü şılati'l-ḥalef bi müşili's-selef (li'r-Rûdânî) el-ḳismü'r-râbi", Sy. 2, s. 337-388. (T: Fihrist)
2. Muhammed İsa Sâlihiyye, "Tuhfetü'l-mücâhidîn fi'l'ameli bi'l-meyâdin li'l-Lâcîn ez-Zehe-bî", Sy. 2, s. 389-424. (T: Hadis)
3. Muhammed Hasan Hayto, "el-Usûl ve'z-zevâbit li'l-İmâm en-Nevevî", Sy. 2, s. 425-457. (T: Hadis)
4. Ziyân Ahmed el-Hâc İbrahim, "er-Rifdetü fi ma'nâ vahedehû li Ebi'l-Hasan es-Sübki", Sy. 2, s. 457-490. (T: Dilbilgisi)
5. Muhammed Süveysî, "el-Eşkâlü'l-mesâhiyye li Ahmed İbni'l-Bennâ el-Morâkişî", Sy. 2, s. 491-520. (T: Matematik)
6. Yusuf Hubbî, "Kütübü'l-ḥaşâyişî'l-'Arabiyye", Sy. 2, s. 521-546. (A: Tıp)
7. Mün'im er-Râvî, "Usesü'l-Jeolojiye fi'l-me'âdin ve'l-âsâri'l-ulviyye li İbn Sînâ", Sy. 2, s. 547-564. (A: Jeoloji)

Ta'rif ve Naḥḍü'l-kütüb (2 adet), Sy. 2, s. 565- 693.

Neşâtu Ma'hedi'l-Maḥṭûṭât, Sy. 2, s. 177-178.

- Cilt 29 -

(MMA), Cilt 29, Sayı 1, Rebûlâhir-Ramazan 1405 / Ocak-Haziran 1985.

1. Muhammed Haccî, "Bernâmecü şılati'l-ḥalef bi müşili's-selef (li'r-Rûdânî) el-ḳismü'l-hâ-mis", Sy. 1, s. 9-66. (T: Fihrist)
2. Şâkir el-Fehhâm, "Nevâdirü'l-Maḥṭûṭâtî'l-'Arabiyye müzekkirâtü'l-Üstâz Abdülaziz el-Meymûni", Sy. 1, s. 69-126. (T: Fihrist/katalog)
3. Hâtim Salih ez-Zâmin, "Kitâbü beyâni's-sebebi'l-mücib li İḥtilâfi'l-ḳıraât ve kesreti't-turuḳ ve'r-rivâyât li'l-Mehdevî", Sy. 1, s. 127-162. (T: Kıraat)
4. Abdülmecîd Nasîr, "Risâletün fi misâheti'l-mücessemi'l-meḳâfi li Ebi Sehl Veycen b. Rüs-tem el-Kûhî", Sy. 1, s. 187-208. (T: Geometri)
5. Mücâhid Mustafa Behçet, "el-Müstedrek 'alâ şî'r İbn Cebîr", Sy. 1, s. 209-218. (A: Ede-biyat)
6. Ahmed Nasîf el-Cennâbî, "el-İzâh fi'l-ḳıraât li'l-Endurâbî", Sy. 1, s. 219-352. (A: Kıraat)
7. Abdülhâdi et-Tâzi, "Şerḥün Nâdirün li Maḥṭûṭâtî Ebi'l-Kâsım el-Fecîci ḥavle'l-Kans bi's-saḳar", Sy. 1, s. 253-264. (A: Edebiyat)
8. Yusuf el-Kettânî, "el-Fecru's-sati' 'âle's-Şaḥîḥî'l-câmi", Sy. 1, s. 265-272. (A: Hadis)
9. Selmân Kattaye, "Taḥḳîkü'l-Maḥṭûṭâtî't-tıbbiyyeti'l-'Arabiyye ve neşruhâ", Sy. 1, s. 273-284. (A: Tahkik Usulü)

Naḥḍü'l-kütüb (1 adet), Sy. 1, s. 285-419.

(MMMA), Cilt 29, Sayı 2, Şevval 1405-Rebûlâhir 1406 / Temmuz-Aralık 1985.

1. Muhammed Haccî, “Bernâmecü şılati'l-ḥalef bi müşili's-selef (lîr-Rûdânî) el-ḳismü's-sâdis”, Sy. 2, s. 433-556. (T: Fihrist)
 2. Halid Abdülkerîm Cum'â, “en-Nüketü fi tefsîri Kitâbi Sibeveyh: Ta'rifün bihi ve bi müelli-fihî ve tahkîk bâb (zarûrâti's-şî'ri) minhü”, Sy. 2, s. 557-612. (T: Edebiyat, Dilbilgisi)
 3. Fâzıl Halil İbrahim, “İzzüddîn Aydemir el-Cildakî”, Sy. 2, s. 613-630. (A: Kimya, Tabakat)
 4. Muhammed Kemâlüddîn İzzüddîn, “el-'Alaḳatü beyne't-terâcîm ve'l-ḥavâdis fi ḥülüyyât in-bâ'i'l-ḡumr bi enbâ'i'l-'umr li İbn Ḥacer el-'Asḳalânî”, Sy. 2, s. 631-647. (A: Tabakat, hadis)
 5. Muhammed Zehîr el-Bâba, “el-Maḥṭûṭatü't-tıbbiyyeti'l-'Arabiyye fi'l-mektebeti'l-vaṭaniyye bi Paris”, Sy. 2, s. 647-700. (A: Tıp)
 6. Abdullah Muhammed İsa el-Ġazâlî, “Fethü'l-bedî' fi ḥalli't-tırazi'l-bedî' fi imtîdâhi's-şefî' li Ebi'l-Vefâ b. Ömer el-'Arazi”, Sy. 2, s. 701-712.
 7. Muhammed Ebü'l-Ecfân, “Yahya b. Ömer min ḥilâli kitâbihî: el-Ḥüccetü fi'r-Reddi 'a-le'l-İmâmî's-Şâfi'i”, Sy. 2, s. 713-748.
- Naḳdül-kütüb (1 adet), Sy. 2, s. 749-819.**

- Cilt 30 -

(MMMA), Cilt 30, Sayı 1, Cemâziyelevvel – Şevval 1406 / Ocak - Haziran 1986.

1. Dâvud Mizbân es-Sâmîrî, “Risâletün fi'l-kolonj ve ta'did eşnâfihî ve esbâbihî ve 'alâmâtihî li İbn Sînâ (el-cüz'ül-evvel)”, Sy. 1, s. 9-46. (T: Tıp)
2. Mahmud el-Hâc Kasım Muhammed, “Ḳıra'tetün fi arcûzet İbn Ṭufeyl fi't-tıbb”, Sy. 1, s. 47-82. (T: Tıp)
3. Muhammed İsa Sâlihiyye, “Risâletün fi ḳal'i'l-âsâr mine's-siyâb ve gayrihâ li Yâḳub b. İshâḳ el-Kindî; dirâsetün ve tahkîk”, Sy. 1, s. 83-112. (T: Muhtelif)
4. Halid Abdülkerîm Cum'â, “Neylü'l-'ulâ fi'l-'atfi bi lâ; li Taḳiyüddîn es-Sübḳî”, Sy. 1, s. 113-134. (T: Dilbilgisi)
5. Salâh Muhammed el-Haymî, “Muḥâveretün edebiyetün beyne müdüni bilâdi's-Şâm”, Sy. 1, s. 135-156. (A: Edebiyat)
6. İbrahim b. Murâd, “Ebû Ca'fer Ahmed el-Ġâfikî fi kitâb (el-Edviyetü'l-müfrede) dirâsetün fi'l-kitâb ve tahkîk li muḳaddimetihî”, Sy. 1, s. 157-210. (T: Tıp)
7. Hallâf, Muhammed Abdülvahhâb, “el-Faḳîh İbn Ebî Zamâneyn ve Maḥṭûṭatü munteḥabi'l-aḥkâm) dirâsetün tahlîliyye”, Sy. 1, s. 211-266. (A: Fıkıh)
8. Dürriyye el-Hatîb, “Kitâbü'l-vuslati ile'l-habîb fi vasfi't-tayyib ve't-tayyibât”, Sy. 1, s. 267-293. (A: Tıp, yemek)
9. Rıdvân Muhammed Hasîn en-Neccâr, “el-Müstedrek 'alâ devâvîni'l-'Arabi'l-matbû'a”, Sy. 1, s. 293-344. (A: Edebiyat)
10. Yusuf Hasîn Bekkâr, “Fehâristi'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi'l-'Âlem (izâfât uhra)”, Sy. 1, s. 345-380. (A: Katalog)
11. Sihâm el-Fürehy, “Reddün 'alâ naḳdi'l-cüz'i'l-evvel min Divân İbn Kalâkis”, Sy. 1, s. 381-390. (A: Edebiyat)
12. Halîl Ebû Rahme, “Ma'a şî'ri'r-Râ'î en-Nemîrî”, Sy. 1, s. 391-423. (A: Edebiyat)

(MMMA), Cilt 30, Sayı 2, Zilkâde 1406- Rebûlevvel 1407 / Temmuz-Aralık 1986.

1. Dâvud Mizbân es-Sâmîrî, "Risâletün fi'l-kolon ve ta'did asnâfihî ve esbâbihî ve 'alâmâtihî li İbn Sinâ (el-cüz' es-sânî)", Sy. 2, s. 401-500. (T: Tıp)
 2. Zeydân Ahmed el-Hâc İbrahim, "Lübübü'l-i'râb el-mâni' mine'l-lahn fi's-Sünneti ve'l-Kitâb li'ş-Şa'rânî", Sy. 2, s. 501-574. (T: Dilbilgisi)
 3. Muhammed Câbir el-Mu'îd, "Kitâbü'd-dâd ve'z-zâ inde'd-dârisine'l-Arab", Sy. 2, s. 575-634. (T: Dilbilgisi)
 4. Taha Muhsin Abdurrahman, "Manzûmâtü usûli'z-zâati'l-Çur'âniyye", Sy. 2, s. 635-648. (T: Dilbilgisi)
 5. Hamza Ahmed Abbas, "Fihrisü'l-Maḥṭûṭâti'l-'Arabiyye fi mektebeti Pekîn", Sy. 2, s. 649-660.
 6. Hişâm Ebû Armilâ, "el-İsbân ve'l-hadâretü'l-İslâmiyye", Sy. 2, s. 661-686. (A: Tarih)
 7. Rıdvân Muhammed en-Neccâr, "el-Müstedrek 'alâ ba'zi devâvîn şu'arâi'l-'Arab el-matbû'a (el-cüz'ü's-sânî)", Sy. 2, s. 687-724. (A: Edebiyat)
 8. Abdullah Muhammed el-Huḫşî, "İstidrâkât 'ale'l-yemeniyyât fi kitâbeyn", Sy. 2, s. 725-742. (A: Muhtelif)
 9. Nezih Kuseybî, "Kırâetün mücizetün fi tab'atey Dîvan el-Katâmi", Sy. 2, s. 743-766.
- Naḫdül-kütüb**, Sy. 2, s. 767-808.

- Cilt 31 -

(MMMA), Cilt 31, Sayı 1, Cemâziyelevvel-Şevval 1407 / Ocak-Haziran 1987.

1. Gânim Kudûri Hamed, "Beyânü'l-'uyûbi'l-letî yecibü en yectenibehe'l-kurrâ'ü ve îzâhü'l-edevâtî'l-letî büniye 'aleyhe'l-İkrâ'; li İbni'l-Bennâ", Sy. 1, s. 7-58. (T: Edebiyat)
2. Ali İshâk Abdüllatîf, "Mu'adeletü Horon 'abra'l-'usûr (İrcâ'-ül-fazl li ehli'l-fazl)", Sy. 1, s. 59-146. (T: Fizik)
3. Abdullah Muhammed İsa el-Ğazâlî, "Ahmed b. Hasîn el-Keyvânî; dirâsetün fi'ş-şâ'iri ve a'mâlihî'l-edebiyye ve taḥkîk ve arcûzetün fi'ş-şatranc", Sy. 1, s. 147-188. (T: Edebiyat)
4. Abdülmuhsin Müd'ic el-Müd'ic, "Risâletün fi fazli Cüdde ve şey'un min ḫaberihâ", Sy. 1, s. 189-210. (T: Tarih, coğrafya)
5. Muhammed Zehir el-Bâba, "Câlinus: Ḥayâtuhü, müellefâtuhü, Maḥṭûṭâti'ṭ-ṭıbbiyye fi'l-mektebeti'l-vaṭaniyye bi Pâris", Sy. 1, s. 211-240. (A: Tıp)
6. Rıdvân Muhammed Hasîn en-Neccâr, "el-Müstedrek 'alâ devâvîni'l-'Arabi'l-matbû'a (el-Ḳismü's-sâlis)", Sy. 1, s. 241-280. (A: Edebiyat)
7. Yûnus Ahmed es-Sâmurâî, "Kırâatün fi kitâbi'l-beşâ'ir ve'z-zehâ'ir, li't-Tevḫîdî", Sy. 1, s. 281-308. (A: Edebiyat)

(MMA), Cilt 31, Sayı 2, Zikâde 1407-Rebiülâhîr 1408 / Temmuz-Aralık 1987.

1. Sâlâh el-Fertûsî, “Maḥṭṭât kitâb muḥtaşari'l-'ayn li Ebî Bekr ez-Zebîdî”, Sy. 2, s. 323-338.
2. Şâkir el-Âşûr, “Faşlân min kitâbi'l-müzâkereti fi elḳâbi'ş-şu'arâ, tasnîf: el-Mecd en-Neşşâbî el-İrbilî”, Sy. 2, s. 339-392. (A: Edebiyat)
3. Fâzıl Halil İbrahim, “Ebül-Kâsım el-İrâkî; cühûdühü fi'l-Kimyâ' ve menhecühü fi'l-'il-mi'l-mükteseb”, Sy. 2, s. 393-416. (A: Kimya)
4. Rıdvân Muhammed en-Neccâr, “el-Müstedrek 'alâ ba'zi devâvîn şu'arâ'i'l-'Arab el-maḥbû'a (el-cüz'ür-râbî' ve'l-âhîr)”, Sy. 2, s. 417-488. (A: Edebiyat)
5. İbrahim es-Sâmurâî, “Mine'z-zâi' min cümletin mine'l-masâdir”, Sy. 2, s. 489-502. (Muhtelif)
6. Adnan Abîd el-Alî, “Bişr İbnü'l-Mu'temir; şî'ruhû ve Şahîfetühül-belâgiyye”, Sy. 2, s. 503-542. (T: Edebiyat)

Naḳdül-kütüb, Sy. 2, s. 543-594.

- Cilt 32 -

(MMA), Cilt 32, Sayı 1, Cemâziyelevvel - Şevval 1408 / Ocak-Haziran 1988.

el-Fehrese

1. Dâvûd Mizbân es-Sâmîrî, “el-Maḥṭṭâtü't-tıbbiyye ve'l-'ilmiyyeti'l-'Arabiyye fi mektebeti Velkom”, Sy. 1, s. 9-32.
2. Lütfullah Kârî, “Fehâris cedîdetün li'l-Maḥṭṭâtü'l-'Arabiyye”, Sy. 1, s. 33-60.

en-Nusûsü'l-muhaḳḳaḳa

1. Abdurrahman el-Hedlağ, “Risâletün fi istihrâci'l-mu'ammâ li Ebi'l-Hasan b. Ahmed b. Tabâtabâ'i el-'Ulvi”, Sy. 1, s. 61-99. (T: Edebiyat)
2. Hamed el-Câsir, “Min şî'r Lebîd b. Rebî'a el-Âmirî 'an Maḥṭṭât kânet meçhûleten”, Sy. 1, s. 101-109. (T: Edebiyat)

el-Buhûs ve'd-dirâsât

1. Ali İshak Abdüllatif, “Tekmiletü maḳâletin fi tarîқи't-tahlîl ve't-terkîb li İbrahim b. Sinân”, Sy. 1, s. 111-121. (T: Matematik)
2. Abdülbâki el-Hazrecî, “Alemü'd-din el-Endelûsî beyne şürrâhi'l-mufaşşal”, Sy. 1, s. 123-141. (T: Dilbilgisi)

el-'Arz ve'n-naḳd (2 adet), Sy. 1, s. 143-170.

(MMA), Cilt 32, Sayı 2, Zilkâde 1408-Cemâziyelevvel 1409 / Temmuz-Aralık 1988.

el-Fehrese

1. Ahmed Ubeydî, “Maḥṭṭât eş-Şeyh Muhammed el-Ünsî el-müheddât li'l-ma'hedî'l-'âlî li'd-dirâsâti'l-İslâmiyye fi Beyrût”, Sy. 2, s. 185-211.
2. Muhammed İbrahim es-Semek, “Maḥṭṭâtü mektebeti İbn Bedrân el-hâssa fi'r-Riyâd”, Sy. 2, s. 213-239.

en-Nusûsü'l-muhakkağa

1. Adnan Kermüş el-Ferâcî, "Fî marifeti'l-kürati ve'l-‘ameli bihâ, li Habeş İbn Abdillâh el-Hâ-sib", Sy. 2, s. 241-265. (T: Coğrafya)
2. Zimyâ' Muhammed Abbas, "et-Talebetü ve'l-müderrişün fî Bağdâd eyyâm vizâreti Dâvûd Paşa", Sy. 2, s. 267-318. (T: Tarih)

el-Buhûs ve'd-dirâsât

1. Hamed el-Câsir, "Şi'rü'l-Hutay'e matbûan ve Mahtûtan", Sy. 2, s. 319-358. (A: Edebiyat)
2. Ali Fûde Nîl, "Şerhü cümeli'z-Zeccâcî el-mensûbe li İbn Hişâm el-ensârî", Sy. 2, s. 359-392. (A: Edebiyat)
3. Cafer Hadi Hasan, "Nemûzec mine't-te'rîh bi'l-küsûr, fi'l-Mahtûti'l-'Arabî", Sy. 2, s. 393-401. (A: Yazıbilim)

el-'Arz ve'n-nağd (2 adet), Sy. 2, s. 403-434.

- Cilt 33 -

(MMA), Cilt 33, Sayı 1, Cemâziyelevvel 1409 / Haziran 1989.

et-Ta'rîf bi'l-Mahtûât ve Fehresetühâ

1. Abdülhafîz Mansûr, "Min Mahtûâtî'l-Beytarati ve'l-beyzerati bi Dâri'l-kütübi'l-vataniyye (Tunus)", Sy. 1, s. 7-38.
2. Üsâme Nâsir en-Nakşibendî, "Mahtûâtü Korkis 'Avvâd fi'l-methfi'l-İrâkî", Sy. 1, s. 39-86.

Nusûs muhakkağa

1. Muhammed Mehdî Ahmed, "Mes'eletâni min kitâbi'l-eymân li Muhammed b. Hasan; San'ate ibnü'l-Cinnî", Sy. 1, s. 89-120. (T: Fıkıh Usulü)
2. Abdülilâh Nebhân, "Zikrû me 'ânî ebniyeti'l-esmâ'i'l-mevcûdeti fi'l-Mufassal", Sy. 1, s. 121-146. (T: Dilbilgisi)

Dirâsât turâsiyye

1. Muhammed b. Süleyman es-Sudeys, "Vaşfü iştiyâri'l-'asel fi bid'atin min şî'ri Huzeyl", Sy. 1, s. 149-168. (A: Edebiyat)
2. Nâzım Reşîd, "Sa'd b. Ali el-Hudayrî el-mülakkağ bi dellâli'l-kütüb", Sy. 1, s. 169-196. (A: Tarih)

Mütâbe'ât nağdiyye (2 adet), Sy. 1, s. 197-288.

- Cilt 34 -

et-Ta'rîf bi'l-Mahtûât ve Fehresetühâ

1. Ramazan Abdüttewvâb, "Min tecribetü fî tahtîk nisbeti'l-kitâb ve tevsîk 'unvânihi", s. 7-24.
2. Adnan Dervîş, "Kışsatü neşri Târîh İbn Kâzî Şühbe", s. 25-32.

Nusûs muhakkağa

1. Velîd es-Serâğbî, “Şî'r Ebî Vecze es-Sü'dî”, Sy. 1, s. 33-90. (T: Edebiyat)
2. Abdülaziz es-Sâverî, “İstidrâk 'alâ şî'r İbn Ferec el-Ceyyânî”, s. 91-105. (T: Edebiyat)

Dirâsât turâsiyye

1. Abdülilêh Nebhân, “el-İmâmü's-Suyûtî ve fenni's-sîreti'z-zâtiyye”, s. 107-134. (A: Hatırat, Edebiyat)
2. Ahmed Abdülhalim 'Atiyye, “el-Fikrû's-siyâsî ve'l-ahlâkî 'inde'l-Âmirî”, s. 135-173. (A: Siyaset, Ahlak)

Mütâbe'ât nağdiyye (2 adet), s. 175-238.

- Cilt 35 -

Te'ârîf

1. Abdülilêh Nebhân, “Risâletü'l-melâiketi li'l-Ma'arrî fehârisü's-şevâhid (el-Âyâtü'l-Ḳur'âniyye)”, s. 9-59.

Nusûs

1. Zekeriya Sa'îd Ali, “el-Fevâidü'l-müşevvig hüve muḳaddimetü tefsîr İbni'n-Naḳîb”, Sy. 1, s. 61-86. (T: Tefsir)
2. Mustafâ el-Hudarî, “Min Emâlî İbn Nasiriddîn cüz'ün fihi: Cevâbün 'an beyti şî'rin”, s. 87-96. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Eymen Muhammed Meydân, “eş-Şî'rü't-teḡallübî ve 'ulemâü'l-'Arabiyye”, s. 97-112. (A: Edebiyat)

Mütâbe'ât nağdiyye (2 adet), s. 113-161.

Resâil, s. 163-196.

A'lâm, s. 197-246.

- Cilt 36 -

Te'ârîf

1. 'İsâm Muhammed eş-Şîntî, “Fedâilü'l-Beyti'l-Maḳdis”, s. 9-42.
2. Abdülfetâh es-Seyyid Selîm, “el-Fehârisü'l-fenniye (el-Furûḳü'l-lügaviyye)”, s. 43-79.
3. Faysal el-Hefyân, “Hevâşî eş-Şelûbînâ 'ale'l-mufassal (Tâ'rîf ve ḳirâetün nağdiyye)”, s. 81-117.

Nusûs

1. Ramazan Abdüttevâb, “Levhü'z-zabt fî 'ilmi hisâbi'l-ḳabt”, s. 119-137. (T: Araştırma teknikleri)
2. Abbas Süleyman, “Risâletün fi beyân aksâmi'l-hikmeti li't-Tûsî”, s. 139-168. (T: Felsefe)

Dirâsât

1. Mustafa Mevâlidî, “Tariqatün cedîdetün fî te’şîli’n-nüsahi’l-hattiyye”, s. 169-201. (A: Tahkik Usulü)
2. Muhammed Muhyiddîn Meyno, “Amr b. Ahmar el-Bâhilî divânühü ve masâdirühü ve şî‘-rühü”, s. 203-223. (A: Edebiyat)
3. Abdüsselam es-Seyyid Hâmid, “İbn Cinnî beyne Nâkıdeyhi fî tefsîri’l-Mütenebbî”, s. 225-247. (A: Edebiyat, dilbilgisi)

Mütâbe‘ât (1adet), s. 249-286.

- Cilt 37 -

Te‘ârîf

1. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, “el-Fehârisi’l-fenniye (el-Furûkû’l-lügaviyye) el-cüz’ü’s-sânî”, s. 9-55.
2. Mahmud Muhammed et-Tannâhî, “Fihrisü’ş-şî‘r min Divâni’l-me‘ânî li’l-‘Askerî”, s. 57-151.

Nusûs

1. Abdülkerim Habîb, “er-Ravzatü li’l-Müberria: Taqđîm ve nusûs minhâ”, s. 153-202. (T: Dilbilgisi, Edebiyat)
2. Meyyî Ahmed Yusuf, “es-Sağatâtü fî nâdirati’l-edebi’l-‘Abbâsi”, s. 203-230. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Hilâl Nacî, “Korkîs ‘Avvâd şeyhü’l-müfehrişin fî ‘asrihi”, s. 231-272. (A: Fihrist)
2. Adnan Dervîş, “el-Ma‘hedü’l-Fransî bi Dımeşğ ve hidmetühü’t-türâs”, s. 273-296. (A: Muhtelif)

- Cilt 38 -

Te‘ârîf

1. Mahmud Muhammed et-Tannâhî, “Fihrisü’ş-şî‘r min Divâni’l-me‘ânî li’l-‘Askerî” s. 7-82. (Edebiyat)
2. Kerîm Zekî Hisâmüddîn, “Maḥṭûṭâtü Şerhi’l-Maḥsûra li İbn Hişâm el-Lahmî”, s. 83-107. (dilbilgisi, Edebiyat)

Nusûs

1. Muhammed Tâhir el-Hımsî, “Min Divâni’l-mesâlis ve’l-mesânî fi’l-me‘âlî ve’l-me‘ânî”, s. 109-127. (T: Edebiyat)
2. Adil Atallah el-Füreycât, “Zehîr b. Cenâb el-Kelbî ahbâruhü ve mâ tebeḳḳâ min şî‘rihi”, s. 129-182. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Rızık Yusuf eş-Şâmî, “İbn Teymiyye masâdiruhü ve menhecühü fî tahlîlihâ”, s. 183-269. (A: Tabakat)

Mütâbe‘ât, s. 271-311.

A‘lâm, s. 313-338.

- Cilt 39 -

(MMA), Cilt 39, Sayı 1, Safer 1416 / Temmuz 1995.

Te‘ârîf

1. Abdülkerim ‘Ûfi, “Merkezü'l-Maḥṭûṭât fî'l-Cezâir emâkinühâ ve muhteveyâtüha”, Sy. 1, s. 7-24.
2. Bağdâd Abdülmün‘im, “İnbâtü'l-miyâhi'l-hafıyyeti li'l-Kerci”, Sy. 1, s. 25-48.

Nusûs

1. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, “el-İbânetü ve't-tefhîm ‘an me‘ânî bismillahirrahmanirrahim”, Sy. 1, s. 49-105. (T: Tefsir)

Dirâsât

1. ‘Ayyâd es-Sebîti, “Nahvü'l-Endelüs fî'l-Ḳarnî'l-hâmis en-Nüzû‘ ilâ te‘kîdi'z-zâtiyye”, Sy. 1, s. 107-122. (A: Dilbilgisi)

Mütâbe‘ât, s. 123-147.

A‘lâm, Sy. 1, s. 149-181.

(MMA), Cilt 39, Sayı 1, Şabân 1416 / Ocak 1996.

Te‘ârîf

1. Abdülkerim ‘Ûfi, “Fihris nazarâtü’ş-şüûni'd-dîniyye bi Bâ tunna el-Cezâir”, Sy. 2, s. 7-56.
2. Muhammed es-Sâmurâî, “el-Muḳterehü fî'l-muşṭalaḥ”, Sy. 2, s. 57-68.

Nusûs

1. Muhammed Kasım Mustafâ, “Şi‘rû'l-Hubzaruzzi fî'l-mezân”, Sy. 2, s. 69-169. (T: Edebiyat)
2. Abdülilâh Nebhân, “Nüzhetü't-tarfi fî ahkâmi'l-cârri ve'l-mecrûri ve'z-zarfi”, Sy. 2, s. 171-211. (T: dilbilgisi)

Dirâsât

1. Mustafa Mevâlidî, “Hallü ta‘miyeti't-târîḥ bi'l-küsûr”, Sy. 2, s. 213-255. (A: Muhtelif)

Mütâbe‘ât, Sy. 2, s. 257-270.

- Cilt 40 -

(*MMMA*), Cilt 40, Sayı 1, Muharrem 1417 / Mayıs 1996.

Derginin bu sayısında enstitütünün “Nedvetü'l-‘İdi’z-Zehebî” adıyla düzenlediği, tahkik çalışmalarını konu edinen uluslararası sempozyumun bildirimleri yayınlanmıştır.

(*MMMA*), Cilt 40, Sayı 2, Receb 1417 / Kasım 1996.

Te‘ârîf

1. Fâzıl Mehdî Beyyât, “Mekrebêtü'l-Mahtûât fi İstanbul: Dirâse târîhiyye”, Sy. 2, s. 7-33.
2. Abdülilâh Nebhân, “Fihrisü a‘lâmi şerhi'l-Mufassal li İbn Yu‘ayş”, Sy. 2, s. 35-79.

Nusûs

1. Yusuf Zeydân, “el-Eserü’z-zâhir fi vechi'l-kamer li İbni'l-Hişâm”, Sy. 2, s. 81-109. (T: Astronomi)
2. Abdullah Muhammed İsa el-Ğazâlî, “Ebû Bekr es-Sekkâf ve tâyyetühü”, Sy. 2, s. 11-140. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Ramazan Abdüttevâb, “Kitâbâni fi'l-lügati li İbni'l-Ücdâbî”, Sy. 2, s. 157-141. (A: Dilbilgisi)

Mütâbe‘ât, Sy. 2, s. 159-243.

A‘lâm, Sy. 2, s. 245-281.

- Cilt 41 -

(*MMMA*), Cilt 41, Sayı 2, Muharrem 1418 / Mayıs 1997.

Te‘ârîf

1. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, “Fihrisü’ş-şî‘r fi nizâmi'l-ğarîb fi'l-lügati li'r-Reb‘î”, Sy. 1, s. 7-53.
2. Ahmed Hân, “Semâ‘ât ve müellefâti's-Sâgânî el-lugaviyye”, Sy. 1, s. 55-90.
3. Zekeriya Sa‘id Ali, “Mahtûţ ferid fi i‘câzi'l-Ķur‘ân”, Sy. 1, s. 91-134.

Nusûs

1. Mahmud Muhammed el-‘Âmûdî, “Şerhu Lâmiyeti'l-‘Arab li't-Tebrizi”, Sy. 1, s. 135-184. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Yahyâ Abdürraûf Cebr, “İştîlâhâtü'ş-şûfiyye eb‘âd cedide fi't-tetavvuru'd-dellâlî”, Sy. 1, s. 185-208. (A: Tasavvuf)

(*MMMA*), Cilt 41, Sayı 2, Safer 1418 / Kasım 1997.

Te'ârîf

1. Yusuf Zeydân, "Fihrisü Maḥṭûṭâti Câmî'ati'l-İskenderiyye (mülhak istidrâki)", Sy. 2, s. 7-22.

Dirâsât

1. Adil Süleyman Cemâl, "Hamâsetü'l-Basrî dirâsetün fi üsesi'l-ihytiâr ve't-te'lifü'l-evvel ve's-sânî ve's-sâlis", Sy. 2, s. 23-108. (A: Edebiyat)
2. Bağdâd Abdülmin'im, "Kitâbü'l-bi'r li İbni'l-A'râbi ve'l-muşṭalaḥü'l-hendesî", Sy. 2, s. 109-148. (A: Geometri, Hidroloji)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 149-172.

A'lâm, Sy. 2, s. 173-225.

- Cilt 42 -

(*MMMA*), Cilt 42, Sayı 2, Muharrem 1419 / Mayıs 1998.

Te'ârîf

1. Eymen Fuâd Seyyid, "Hizânetü kütübî'l-Fâtımiyyîn", Sy. 1, s. 7-32.

Nusûs

1. Mustafa Mevâlidî, "Risâletün fi'z-zâviyeti li İbn Sînâ", Sy. 1, s. 33-94. (T:)

Dirâsât

1. Adil Süleyman Cemâl, "Haşiyetü 'alâ mefhûmi Mahmud Şâkir li nazreti İbn Selâm en-naḥ-diyye", Sy. 1, s. 95-140. (A: Muhtelif)
2. Neyfeyn Abdülhâlik, "el-Mu'ârazatü ve'r-raddü 'alâ ehli'l-fıraḥ li't-Tüsterî", Sy. 1, s. 141-186. (A: Tarih)
3. Muhammed Abdülmecid et-Tavîl, "Câmî'ü'l-'ulûmi'l-Bâgûlî: Nezratün fi türâsihi ve tahkîk li ba'zi'l-ḳadâyâ", Sy. 1, s. 187-214. (A: Muhtelif)

Naḳd (2 adet), Sy. 1, s. 215-309.

(*MMMA*), Cilt 42, Sayı 2, Receb 1419 / Kasım 1998.

Te'ârîf

1. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, "Fihrisü's-şî'r fi nizâmi'l-ğarîb fi'l-lügati lir-Rebi't", Sy. 2, s. 7-64.

Nusûs

1. Salâhüddîn Abdullah, "Nevâdir felsefiyye; tercemehâ İshak b. Huneyn", Sy. 2, s. 65-108. (T: Felsefe)
2. Bin Yûnus ez-Zâkî, "Şî'rü Ebî'l-Kâsım es-Süheylî", Sy. 2, s. 109-170. (T: Edebiyat)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 171-261.

- Cilt 43 -

(MMA), Cilt 43, Sayı 1, Safer 1420 / Kasım 1999.

Te'ârîf

1. Muhammed Abdülmecid et-Tavîl, "Mâ tebaqqâ mine'l-Mûlahhas li't-Tebrîzî: ta'rif bil-Maḥṭûṭa ve menhecü müellifha", Sy. 1, s. 7-49.
2. Fâtımâ el-İsâvî, "Mektebetü'l-Câmi'i'l-kebir bi Miknâs", Sy. 1, s. 51-59.

Nusûs

1. Ömer Abdüsselâm Tedmirî, "Harîkû'l-Câmi'i'l-Emevî 'Inde'l-Hımsî", Sy. 1, s. 61-76. (T: Tarih)
2. Abdülaziz b. Abdillâh es-Selûmî, "İlmü'l-fürûsiyye (es-Süyûf ve cevâhiruhâ) li Mechûl", Sy. 1, s. 77-114. (T: Muhtelif)

Dirâsât

1. Abdülilâh Nebhân, "el-Mu'cemü'l-'Arabî el-Hadis el-İştîkâkî (el-Merci' ve'r-râid nemûze-ceyn)", Sy. 1, s. 115-129. (A: Dilbilgisi)

Mütâbe'ât, Sy. 1, s. 131-148.

A'lâm, Sy. 1, s. 149-164.

Nedvetü Mahmûd et-Tannâvî, Sy. 1, s. 171-232.

(MMA), Cilt 43, Sayı 2, Receb 1420 / Kasım 1999.

Te'ârîf

1. Üsâme en-Naḥşibendî, "Tekmiletü Maḥṭûṭât hizâneti'l-Kirmilî", Sy. 2, s. 7-52.
2. İbrahim Ahmed Şa'lân, "el-Felekü'l-meşhûn bi'l-mu'arrab ve'l-melhûn (arz ve tahlil)", Sy. 2, s. 53-65.

Nusûs

3. Abdullah Hamed Muhârib "Men ismuhû mes'ûd mine'l-fürsân ve's-sâdât ve's-şu'arâ; li'l-Â-midî", Sy. 2, s. 67-97. (T: Fihrist, Tabakat)

Dirâsât

2. Eymen Fuâd Seyyid, "Menâhicü'l-'ulemâi'l-müslimîn fi'l-bahsi min hilali'l-Maḥṭûṭât", Sy. 2, s. 99-131. (A: Tahkik usulü)
3. Adil Süleyman Cemâl, "Hellü's-şiri'l-Câhiliyyi şefehiyyün mürtecelün", Sy. 2, s. 133-178. (A: Edebiyat)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 179-225.

- Cilt 44 -

(*MMMA*), Cilt 44, Sayı 1, Safer 1421 /Mayıs 2000.

Te'ârîf

1. Mustafa Mevâlidî, "el-Besâirü fi 'ilmi'l-menâzir li Kemâlidîdîn el-Fâris", Sy. 1, s. 7-54.
2. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, "Fehârisü'l-Bâri 'fi'l-lüga li'l-Kâlî (1)", Sy. 1, s. 55-143.

Nusûs

1. Yusuf Zeydân "Şerhü Ra'et kamerü's-semâ' li'n-Nâblûsî ve Abdülkadir el-Cezâiri", Sy. 1, s. 145-168. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Kemâl 'Arafât Nebhân, "el-Bibliografya et-tekvîniyye: İtâr nazarî muḥtarah li dirâseti 'alâḳâti't-te'lîf ve'n-nusûs", Sy. 1, s. 169-183. (A:Literatür, Araştırma)
2. Mahmud İbrahim er-Rıdvânî, "Şi'rü'l-a'şâ Maḥṭûṭan ve matbûan", Sy. 2, s. 185-227. (A: Edebiyat)
3. Zimyâ' Muhammed Abbas, "el-Veraḳ: Sıyânetühü ve'l-hifâzü 'aleyhi", s. 229-240. (A:Yazıbilim)

A'lâm, Sy. 2, s. 241-259.

(*MMMA*), Cilt 44, Sayı 2, Şabân 1421 / Kasım 2000.

Te'ârîf

1. Adil Süleyman Cemâl, "el-Maḥṭûṭatü'l-'Arabiyye fi Almanya (Mektebetü Berlin ve fihris 'Âlvord", Sy. 2, s. 7-40.
2. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, "Fehârisü'l-Bâri 'fi'l-lüga li'l-Kâlî (2)", Sy. 2, s. 41-129.

Dirâsât

1. Eymen Fuâd Seyyid, "Devru Türkiye'l-'Usmâniyye fi hıfzî't-türâsi'l-'Arabî", Sy. 2, s. 131-156. (A:Literatür)
 2. Yûnus Ahmed es-Sâmurâi, "Cühûdü'l-Batalyevsi'l-edebiyeye fi'l-iḳtidâb", Sy. 2, s. 157-203. (A: Edebiyat)
 3. Muhammed Abdülmecid et-Tavîl, "Lüzümü mâ lâ yelzem", Sy. 2, s. 205-221. (A:Belâgat)
- Mütâbe'ât**, Sy. 2, s. 223-235.

- Cilt 45 -

(*MMMA*), Cilt 45, Sayı 1, Safer 1422 / Kasım 2001.

Te'ârîf

1. Ömer Abdüsselâm Tedmirî, "Maḥṭûṭatü Dr. Tedmirî fi Mektebeti Tarablûs eş-Şâm", Sy. 1, s. 7-47.

Nusûs

1. Mahmud İbrahim er-Rıdvânî, “Mâ lem yünşar mine’l-Muhassas li İbn Seyde”, Sy. 1, s. 49-125. (T: Muhtelif)
2. Abdülfettâh es-Seyyid Selîm, “el-Fevâidü’l-‘acibe fi’l-râbi’l-kelimâti’l-garîbeti li İbn Âbidîn”, Sy. 1, s. 127-203. (T: Dilbilgisi)

Dirâsât

1. Bağdâd Abdülmünim, “Muhâveletün bi itticâh te’sîli’l-mu’cemi’l-mât el-‘Arabî (el-Füsûlü’l-mâiyye min kitâb fi’hi’l-lüga)”, Sy. 1, s. 205-234. (A: Dilbilgisi)

Mütâbe‘ât, Sy. 1, s. 235-259.

(MMMA), Cilt 45, Sayı 2, Ramazan 1422 / Kasım 2001.

Te‘ârîf

1. Faysal el-Hefyân, “Maḥṭûṭatü Morîtânya (bi’setü’l-ma’hed ilâ Novakşot”, Sy. 2, s. 7-60.
2. Üsâme Nasır en-Nakşibendî, “Maḥṭûṭatü’l-fürûsiyyeti ve’l-beytarati ve’z-zerdekati fi hezâini’l-‘Irâk”, Sy. 2, s. 61-85.

Dirâsât

1. Adil el-Âlûsî, “el-Mûsîkî fi’t-türâs: Maḥṭûṭatuhâ ve eseruhâ”, Sy. 2, s. 87-103. (A: Musiki)

Mütâbe‘ât, Sy. 2, s. 105-115.

A‘lâm, Sy. 2, s. 117-187.

- Cilt 46 -

(MMMA), Cilt 46, Sayı 1, Rebûlevvel 1423 / Mayıs 2002.

Te‘ârîf

1. Faysal el-Hefyân, “Maḥṭûṭatü Lübnân: Bi’setü’l-ma’hedî’l-ûlâ el-cüz’ü’l-evvel”, Sy. 1, s. 7-53.

Nusûs

1. Hüseyin Ahmed Ebû Abbas, “Min âsâri’l-Bâkûlî (h.543): el-İstidrâk ‘alâ Ebî Ali mimmâ veḳâ‘a fi kitâbi’l-Hücceti”, Sy. 1, s. 55-86. (T: Dilbilgisi)

Dirâsât

1. İlhâm Abdülvehhâb el-Müftî, “Taḥṭîḳü’t-türâs ve’l-üslûbiyyâtî’l-ihsâiyye: Dirâsetün tatbîkiyyetün fi Dîvân Ebî Temâm”, Sy. 1, s. 87-137. (A:Edebiyat)
2. Receb Abdülcevâd, “Nühâtü’l-Endelüs fi (Buğyeti’l-vu‘ât) dirâsetün tevsîkiyyetün”, Sy. 1, s. 139-159. (A: Edebiyat)
3. es-Sa‘îd es-Seyyid ‘Ubâde, “Lüzûm mâ lâ yelzem fi Dîvânî’ş-Şerîf er-Razî”, s. 161-188. (A:Edebiyat)

Mütâbe‘ât, Sy. 1, s. 189-237.

(*MMMA*), Cilt 46, Sayı 2, Ramazan 1423 / Kasım 2002.

Te'ârîf

1. Faysal el-Hafyân, "Maḥṭûṭat Lübnân", Sy. 2, s. 7-53.

Nusûs

1. Hüseyin Ahmed bû Abbâs, "Min âsâri'l-Bâkûlî (ö. 543/): *el-İstidrâk 'alâ Ebî Ali mimmâ veḳa'a fi kitabi'l-Hüccet*", Sy. 2, s. 55-86. (T: Tefsir)

Dirâsât

1. İlhâm Abdülvehhâb el-Müftî, "Taḥḳîḳu't-türâs ve'l-ihsâiyyât: Dirâse tatbîḳiyye fi divân Ebî Temâm", Sy. 2, s. 87-137. (T:Edebiyat)
2. Receb Abdülcevâd, "Nühâtü'l-Endelüs fi *Buḡyeti'l-ve'â*: Dirâse tevsîḳiyye", Sy. 2, s. 139-159. (A: Dilbilgisi)
3. es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, "Lüzûm mâ lâ yelzem fi divâni's-Şerîf Rıza", Sy. 2, s. 161-188. (A:Belağat)
4. **Mütâbe'ât**, Sy. 2, s. 189-238.

- Cilt 47 -

(*MMMA*), Cilt 47, Sayı 1, Rebûlevvel 1424 / Mayıs 2003.

Te'ârîf

1. Faysal el-Hefyân, "Maḥṭûṭat Lübnân: Bi'setü'l-ma'hedî'l-ûlâ (el-cüz'üs-sânî)", Sy. 1, s. 7-52.
2. Abdülilâh Ahmed Nebhân, "Fihrisü Maḥṭûṭat Mektebet Dr. Şâkir Ferhân Mutlak", Sy. 1, s. 53-115.

Nusûs

1. Ahmed Selî Abdülvehhâb, "Mâ lem yünşer min Dîvâni'l-me'ânî li Ebî Hilâl el-'Askerî", Sy. 1, s. 117-163. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. İhâb Muhammed Ebû Sitte, "el-Emîrûs-Sinbâvî ve turâsühü", Sy. 1, s. 165-219. (A:Tabakat)
- Mütâbe'ât**, Sy. 1, s. 221-251.

(*MMMA*), Cilt 47, Sayı 2, Rebûlevvel 1424 / Mayıs 2003.

Te'ârîf

1. Hassân et-Tayyân, "Maḥṭûṭatü't-ta'miyye fi türâsinâ", Sy. 2, s. 7-34.

Dirâsât

2. Mahmud Mısıri, "Hifzu's-sihha ve ve i'âdetü's-sihha fi'l-istilâhi't-türâsiyyi't-tıbbiyyi'l-'Arabî", Sy. 2, s. 35-52. (A:Tip)

3. Ahmed Selîm Abdülvehhâb Ğânim, “Maķâyîsü tevsîķi’s-ş-ri’l-mevzû’i fi’l-Ķarni’r-râbi’ el-hicrî (el-Eĝânî nemûzecen)”, Sy. 2, s. 53-94. (A: Edebiyat)

Mütâbe‘ât, Sy. 2, s. 95-140.

A ‘lâm, Sy. 2, s. 141-166.

‘Urûz, Sy. 2, s. 167.

- Cilt 48 -

Te‘ârîf

1. Yusuf Zeydân, “el-Maĥtûtatü’l-elfiyye fî mektebâtü’l-‘Âlem: (Ķâimetün mezîdetün)”, s. 7-59.

Nusûs

1. Rabâh el-Yemenî Miftâh, “Mâ yüktebü bi’d-dâd ve’z-zâ ve’l-ma‘nâ muhtelifün li Yahyâ b. Ömer b. Fehd el-Mekki”, s. 61-122. (T: Dilbilgisi)

Dirâsât

1. Mustafa Mevâlidî, “Min turâsi’l-Bozcânî (h.388): Kitâbâni nâdirâni fi’r-riyâziyyât et-tat-bîķiyye” s. 123-149. (A:Matematik)
2. Muhammed el-Hazmâvî, “el-Humratü’l-hissiyyetü fi’r-rihleti’l-Ķudsiyye (Rihletü Mustafa el-Bekrî ile’l-Ķudüs)”, s. 151-185. (A: Seyahatname)

Mütâbe‘ât, s. 187-202.

Tercemât, s. 203-215.

- Cilt 49 -

Te‘ârîf

1. Faysal el-Hefyân, “Maĥtûtatü’l-hizâneti’l-Hüsniyye (bi’setü’l-ma’hedî’r-râbi’ ile’l-Maĝrib)”, s. 7-34.

Dirâsât

1. Mahmud Mısrî, “Te’sîl kavâid taĥķiķi’n-nüsûs ‘inde’l-‘ulemâi’l-‘Arabi’l-müslimîn (Cühüdü’l-muhaddisîn fî usûl tedvîni’n-nüsûs)”, s. 35-66. (A:Hadis)
2. Abdülazîm Mahmude ed-Dîb, “Nihâyetü’l-matlab li’l-Cüveyni”, s. 67-88. (A: Fıkıh)

Mütâbe‘ât, s. 89-144.

Nusûs

1. ‘İsâm Muhammed eş-Şentî, “İhsân Abbâs ve evlâ tecâribihî ma’a’t-taĥķiķ” s. 145-161. (Tahkik usulü)

- Cilt 50 -

Te'ârîf

1. Faysal el-Hefyân, "Maḥṭûṭâtü'l-hizâneti'l-Hüsniyye (bi'setü'l-ma'hedî'r-râbi' ile'l-Mağrib-el-cüz'ü's-sânî)", s. 7-31.
2. 'Îsâm Muhammed eş-Şantî, "Maḥṭûṭâtü'l-feleki'l-megâribiyye fî ma'hedî'l-Maḥṭûṭât" s. 33-63.
3. Ahmed et-Tâhirî, "Maḥṭûṭâtü'l-fellâhetü'l-Endelüsiyye; usûlühe'l-ḳadîme ve nusûsü-he'l-mahfûza", s. 65-88.

Nusûs

1. Ömer Abdüsselâm Tedmirî, "el-Muḥṭâr min şî'r İbn Münîr et-Tarablûsî", s. 89-134. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Muhammed Kemâl, "Sânihetü edebî min sâhati Haleb li Muhammed Hurşîd el-Kurdî", s. 135-142. (A:Edebiyat)

Mütâbe'ât, s. 143-171.

A'lâm, s. 173-197.

- Cilt 51 -

Te'ârîf

1. Faysal el-Hefyân, "Maḥṭûṭâtü'l-hizâneti'l-Hüsniyye (bi'setü'l-ma'hedî'r-râbi' ile'l-Mağrib-el-cüz'ü's-sâlis)", s. 7-86.
2. Abdullah Muhammed Muhârib, "en-Nüşetü'l-Endelüsiyye min Dîvân Ebî Temmâm (Dirâsetün vesâiḳiyetün ve tahlîlün-naḳdiyyün)" s. 87-120.
3. 'Îsâm Muhammed eş-Şentî, "Risâletün fî medhi'l-kütüb ve'l-hessi 'alâ cem'ihâ li'l-Câhîz (nüšetün nefîsetün bi hat İbni'l-Bevvâb)", s. 121-146.

Nusûs

1. Eymen Muhammed Meydân, "Muzâharatü'l-mes'a'l-cemîl fi mu'arazati Mülki's-sebîl li İbni'l-Ebbâr el-Ḳudâ'î", s. 147-224. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Abdülhakîm el-Enîs, "Men müellifü kitâbi'l-Ġayeti ve't-taḳrib?", s. 225-238. (A: Fıkh)

A'lâm, s. 239-257.

- Cilt 52 -

Te'ârîf

1. Abdurrahman es-Sâlimî, "el-Müteşâbih bi'l-Ḳur'ân; li't-Turaysî: Dirâsetün li'l-kitâb ve nüsehü'l-hattîyye", s. 7-44.
2. Es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, "el-Ḳırâetü'l-muvaḳka'a (Mülkü's-sebîl; nemûzecen)" s. 45-68.

Nusûs

1. Abdüssellâm el-Hemmâlî, “Tesliyetü'd-darîr li Cârullah ez-Zemahşerî”, s. 69-90. (T: Muhtelif)

Dirâsât

1. Adil Süleyman Cemâl, “Dîvân fi ‘ilmî’s-satv (el-Ahvas el-Ensârî ve Hâtimü’t-Tâî; nemûze-ceyn”, s. 91-128. (A: Edebiyat)
2. Bağdâd Abdülmün‘im, “Kıraetün fi ahbâri Mekke li'l-Ezrakî (el-Münşeatü'l-mâiyye li neb‘i zemzem)”, s. 169-197. (A: Muhtelif, Tarih)

Mütâbe‘ât, s. 223-253.

- Cilt 53 -

(MMA), Cilt 53, Sayı 1, Rebiülâhir 1430 / Mayıs 2009.

Nusûs

1. Eymen Muhammed Meydân, “Muârazatü İbn Ebi'l-Hisâl (Melkâ's-sebîl) li'l-Ma'errî tahkîkîün ve dersün”, Sy. 1, s. 7-70. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Buğdâd Abdülmün‘im, “el-Ğudûs: Meşâhidü'l-feth ve'l-‘imâra (istikrâün li'l-bu‘di'l-mi‘mârî fi A'lâk b. Şeddâd)”, Sy. 1, s. 71-100. (A: Tarih)
2. ‘İsâm Muhammed eş-Şentî, “el-Mektebetü'l-Hâlidyyetü fi'l-Ğudûs (el-Harrâkû't-türâsî fi kalbi'l-Medîne)”, Sy. 1, s. 101-118. (A: Tarih)

Mütâbe‘ât, Sy. 1, s. 119-142.

Tercemât, Sy. 1, s. 143-177.

(MMA), Cilt 53, Sayı 2, Zilkâde 1430 / Mayıs - Kasım 2009.

Nusûs

1. Abdülilâh Nebhân, “Maḥḥûṭat mefḥûde li Mechûlin tünbi'ü 'anhe'l-muḥtetafâti'l-menşûra min Zecri'n-nâbih li'l-Me'arrî”, Sy. 2, s. 7-40. (T: Muhtelif)
2. Tâmir Abdülmün‘im el-Cibâlî, “İrşâdü'l-müteallim ve'n-nâsî fi sıfeti eşkâlî'l-ḳalemi'l-Fâsî li Ahmed İbni'l-‘Ayyâş Sükeyrec”, Sy. 2, s. 41-76. (T: Yazıbilim, Epigrafi)
3. Abdüsselâm el-Hemmâlî Se'ûd, “Şerhi mualleḳati'n-nâbigati'z-Zübÿaniyyi li'l-Vâhidî”, Sy. 2, s. 77-104. (T: Edebiyat)
4. Ahmed Muhammed el-Cündî, “Lübbü'l-elbâbi bi şerhi Nübzeti'l-i'râb li'l-Üstuvânî”, Sy. 2, s. 105-178. (T: Dilbilgisi)
5. Servet Abdüssemi' Muhammed, “Risâletâni li'z-Zebîdî: İzâhü'l-medârik fi'l-ifsâh 'ani'l-'avâtiḳ ve 'aḳdi'l-cümân fi beyâni şü'abi'l-îmân”, Sy. 2, s. 179-212. (T: Kelam)
6. Abdürrezzâk Havzî, “Mülâhazât 'alâ Dîvânî'l-hâlidyyeyn”, Sy. 2, s. 213-246. (T: Edebiyat)

Tercemât, Sy. 2, s. 247-262.

A'lâm, Sy. 2, s. 263-283.

(*MMMA*), Cilt 54, Sayı 1, Cemâziyelevvel 1431 / Mayıs 2010.

Nusûs

1. Mustafa Mevâlidî, "İrşâdü'l-ucem li a'mâli'l-cüzûri's-summi li's-şûfi: Taḥkîk ve dirâse (taz'îfü cüzûri'l-a'dâd ve teb'izuhâ)", Sy. 1, s. 7-35. (T: Matematik)
2. Ahmed Fevzi el-Heyb, "Şi'ru Ebî Ca'feri'l-Ġrnâti", Sy. 1, s. 35-79. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Atıf Muhammed el-Muġâvirî, "Fürûk nüshe'l-Ķâmûsi'l-muhît min rivâyeti's-Şirâzi fi mu'cemi mi'yâri'l-lüġa; el-cüz'ü'l-evvel", Sy. 1, s. 79-134. (A: Dilbilgisi)
2. es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, "Zikrayât 'ani'l-Mahṭûṭât: el-Lâmi' el-'Azîzi", Sy. 1, s. 135-164. (A: Yazıbilim)

Mütâba'ât, Sy. 1, s. 165-208.

Tercemât, Sy. 1, s. 209-229.

(*MMMA*), Cilt 54, Sayı 2, Zilkâde 1431 / Mayıs - Kasım 2010.

Nusûs

1. Zimyâ' es-Sâmurâi, "el-Hibâtü'l-heniyyât fi'l-musannefâti'l-ca'beriyât", Sy. 2, s. 7-45. (T: Tarih, coğrafya)

Dirâsât

1. Atıf Muhammed el-Muġâvirî, "Fürûk nüshe'l-Ķâmûsi'l-muhît min rivâyeti's-Şirâzi fi mu'cemi mi'yâri'l-lüġa – el-cüz'ü's-sânî", Sy. 2, s. 45-96. (T: Dilbilgisi)
2. İdhâm Muhammed Haneş, "Hutûtü'l-mesâhif: İşkâliyyatü't-ta'rîf ve hudûdü't-tasnîf", Sy. 2, s. 97-152. (T: Tahkik, Yazı)
3. es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, "Muşṭalaḥu't-taḥkîk fi'l-'Arabiyye", Sy. 2, s. 153-180. (T: Tahkik)
4. Salâh Kazzâra, "Kelîle ve Dimne fi't-tercemeteyn es-Süryâniyyeti'l-ḳadîme ve'l-'Arabiyye", Sy. 2, s. 181-212. (T: edebiyat)
5. 'İsâm Muhammed eş-Şentî, "Müşkilâtü't-tercemeti fi'l-Ķarni's-sâlisi'l-hicriyyi (el-Heyevân li Aristo nemûzecen)", Sy. 2, s. 213-228. (T: Felsefe, Tercüme)

Mütâba'ât, Sy. 2, s. 229-260.

A'lâm, Sy. 2, s. 261-293.

(*MMMA*), Cilt 55, Sayı 1, Cemâziyelevvel 1432 / Mayıs 2011. (Arapça yazma eserler sanatı özel sayısı)

1. Faysal el-Hefyân, "Dav'ün", Sy. 1, s. 7-8.

2. Mustafa et-Tûbî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-‘Arabîyye'l-İslâmiyye beyne's-sınâ'ati'l-mâddiyyeti ve 'ilmi'l-Maḥṭûṭât”, Sy. 1, s. 9-52. (A:Tahkik)
3. Murâd Tedğût (mütercim), “et-Teseytur ve ihrâcü's-safhati fî Maḥṭûṭâi'l-ğarbi'l-İslâmî (8/14. asr) (Melike Buhtî)”, Sy. 1, s. 53-78. (Tahkik usulü)
4. Lütfullah Kârî, “el-Hibrü ve'l-midâd fî kütübi's-sınâ'ati's-şâmile”, Sy. 1, s. 79-108. (A: Yazı tarihi)
5. Âbid Süleymân el-Mişvehi, “el-Hibrü ve'l-midâd fî't-türâsi'l-‘Arabî”, Sy. 1, s. 109-166. (A: Yazı tarihi)
6. İdhâm Muhammed Haneş, “Cemâliyyetü'l-Maḥṭûṭî'l-Ḳur'ânî”, Sy. 1, s. 199-226. (Epigrafi)
7. Marie Genevieve, “Proportions remarquables dans des: manuscrits maghrébins du Moyen (bi'l-Fransiyye)”, Sy. 1, s. 227-237.

(MMA), Cilt 55, Sayı 2, Zilhicce 1432 / Mayıs - Kasım 2011.

Te'ârîf

1. Kemalüddîn el-Betânûni ve Ahmed Abdülbâsit Hâmid, “Türâsün-nebâtât-tıbbiyye fî mektebâti'l-Ḳâhire”, Sy. 2, s. 7-59.
2. 'İsâm Muhammed eş-Şentî, “Nevâdirü'l-Maḥṭûṭâti'l-‘Arabîyye ve nefâisühâ fî dâri'l-kütübi'l-Mısıriyye”, Sy. 2, s. 59-68.

Nusûs

1. Ahmed Abdüsettâr, “el-Müntekâ (mine'z-Zeyli 'ale'z-zeyli'l-‘ibârî li'l-‘İrâki)” li İbn Hatîb en-Nâsirî, Sy. 2, s. 69-96. (T: Hadis)

Dirâsât

1. Ziyâd Abdülvehhâb Üzun, “Sünenü Ebî Dâvûd; mekânethâ ve şartuhâ ve rivâyâtuhâ ve şürühuhâ”, Sy. 2, s. 97-122. (A: Hadis)
 2. Âtîf Muhammed el-Muğâvirî, “Furûḳ nüsahi'l-Ḳâmûsi'l-muhît min rivâyeti's-Şirâzi fî mu'cemi mi'yârî'l-lüga; el-cüz'üs-sâlis”, Sy. 2, s. 123-170. (A: Dilbilgisi)
 3. es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, “Selâsün 'âmen fî tahkiḳ naşşin”, Sy. 2, s. 171-192. (A: Tahkik)
- Mütâbâat**, Sy. 2, s. 193-283.

- Cilt 56 -

(MMA), Cilt 56, Sayı 1, Cemâdiyelâhir 1433 / Mayıs 2012.

Te'ârîf

1. Beşşâr Avvâd Ma'rûf, “el-'sûr 'alâ mücellid min (Târîḥ Erbil) li İbni'l-Müstevfi”, Sy. 1, s. 7-44.

Nusûs

1. Velîd es-Serâkibî, “Baḳiyyetü eş'âr Benî Sa'd”, Sy. 1, s. 45-74. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Fahrüddîn Kabâve, “İbn ‘Asâkir fi (Târiḥ medîneti Dımeşk) ve'l-menhecü'l-'İmî li taḥkîkihi ve neşrihi”, Sy. 1, s. 75-106. (A: Tarih)
2. Mehâ eş-Şe‘âr, “Teḳanniyyât (Tenḳiyetü'l-miyâh) fi'l-müellefâtü't-tıbbiyyetü'l-'Arabiyye hettâ nihâyetü'l-ḳarnîs-sâbi'i'l-hicriyyi”, Sy. 1, s. 107-136. (A: Tıp)

Mütâbe‘ât, Sy. 1, s. 137-152.

Tercemât, Sy. 1, s. 153-165.

(*MMMA*), Cilt 56, Sayı 2, Zilhicce 1433 / Mayıs - Kasım 2012.

Te‘ârîf

1. Faysal el-Hefyân, “Maḥṭûṭâtü ‘Allâl el-Fâsî (bi‘setü'l-ma‘hedî'l-hâmise ile'l-Mağrib-1)”, Sy. 2, s. 7-68.

Nusûs

2. Muhammed Ebû Şevârib, “el-Müstedrek ‘alâ baḳiyyeti eş‘âr Benî Sa‘d”, Sy. 2, s. 69-130. (T: Edebiyat)
3. Muhammed Hassân et-Tayyân, “Ḳasîdetü İbn Düreyhim fi halli rumûzi'l-mükâtebât (Evvel manzûmetün fi ‘ilmi't-tâmiye ve's-tihrâci'l-mu‘ammâ eş-şefratü ve kesrûha)”, Sy. 2, s. 131-172. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Hayât Kâra, “Türâsü'l-hayl fi'l-ğarbi'l-İslâmî”, Sy. 2, s. 183-223. (A: Kültür, Tarih)
2. Mustafa Mevâlidî, “Te‘şîlü'n-nüshe'i'l-hattiyeye bi tariḳati'n-nevâḳizi'l-mühimme ve seçeretü'l-Maḥṭûṭât”, Sy. 2, s. 223-238. (A: Stemmâtik/Tahkik usulü)
3. Abdürrezâk Hüveyzî, “el-Maḥṭûṭâtü'l-'Arabiyye beyne ‘abesi'n-nüssâh ve ahtâi'l-mu-haḳḳîḳîn (Muhtasarü ‘acâibi'd-dünyâ enmûzecen)”, Sy. 2, s. 239-280. (A: Tahkik)

Tercemât, Sy. 2, s. 281-341.

- Cilt 57 -

(*MMMA*), Cilt 57, Sayı 1, Cemâziyelâhir 1434 / Mayıs 2013.

Nusûs

1. Mustafa es-Sevâhilî, “Şi‘riyyetü'l-kimyâ Tâiyye İbn Erfa‘-râs enmûzecen”, Sy. 1, s. 7-40. (T: Kimya)
2. Abdürrezâk Hüveyzî, “Tetimmetü Dîvânî ‘İmâdî'l-İsfehânî, san‘aten ve şerh ve taḳdîm”, Sy. 1, s. 71-144. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Ahmed Şevki, “Melhemetü'l-kitâbi'l-'Arabî”, Sy. 1, s. 145-160. (A: Edebiyat)

Naḳd, Sy. 1, s. 161-221.

(MMA), Cilt 57, Sayı 2, Muharrem 1435 / Kasım 2013.

Te'ârîf

1. Bağdâd Abdülmün'im, "Mevânihü'l-üns bi rihletî li vâdi'l-Ûuds", Sy. 2, s. 7-26.

Nusûs

1. Ahmed Muhammed Fârîs, "Düretü'l-kârî li'r-Rus'ani", Sy. 2, s. 27-66. (T:)

Dirâsât

1. Âtîf Muhammed el-Mügâvirî, "İktifâ'ü'l-kannû' li Fânde'k", Sy. 2, s. 67-126. (A: Biyografi)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 127-158.

Tercemât, Sy. 2, s. 159-203.

- Cilt 58 -

(MMA), Cilt 58, Sayı 1, Receb 1435 / Mayıs 2014.

Te'ârîf

1. es-Sa'id es-Seyyid 'Ubâde, "Dav'ü's-sa'kt yüshedü li sâhibihi bi hüsnî'l-hâtîme", Sy. 1, s. 7-22.

Nusûs

1. Velîd es-Serâkîbî, "el-Müstedrek 'alâ Dîvân Ebî Hayyân el-Endelüsî", Sy. 1, s. 24-75. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Mahmud Mısrî, "Târîhü't-tahkîk (el-cüzûr ve't-te'sîl)", Sy. 1, s. 75-108. (A: Tahkik)
2. Üsâme Fethî, "Mahtûâtü'l-âlâti'l-felekiyye fi Dari'l-kütübî'l-Mısrıyye", Sy. 1, s. 109-152. (A: Astronomi)
3. Bedr el-İmrânî, "İlmü'l-arûz zarûriyyun li mûmâraseti fenni't-tahkîk", Sy. 1, s. 153-178. (A: Tahkik)

Mütâbe'ât, Sy. 1, s. 179-208.

Tercemât, Sy. 1, s. 209.

(MMA), Cilt 58, Sayı 2, Muharrem 1436 / Kasım 2014.

Te'ârîf

1. Affâf Abdülgâfûr Hamîd, "Şifâü's-şudûr li'n-naqqâş /taqdîmü'l-kitâb ve ta'rif bi nüsehîhî", Sy. 2, s. 7-44.
2. Ramazan Demîr ve Ahmed el-'Adevî "en-Nusûsü'l-'Arabıyye'l-muhaqqâka fi külliyyâti'l-âdâb ve'l-câmi'âti't-Türkiye", Sy. 2, s. 45-74.

Nusûs

1. Hüseyin Berakât, "el-Maqsadü'l-celîl fi ilmi'l-Halîl li İbni'l-Hâcib", Sy. 2, s. 75-178. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Havle Muhammed eş-Şivey'ir, "Meşrû'ât Rakment el-Maḥṭûṭât fi's-Su'ûdiyye", Sy. 2, s. 179-222. (A: muhtelif)
2. Halid Fehmî, "Üñşûdetü'l-hâmiş (mâ yüsbetü ve mâ yühmeli min fûrûki'n-nüseh 'inde't-taḥkîk", Sy. 2, s. 223-246.
3. Muhammed Salih Ferhât, "en-Nüsehü gayrû'l-asliyye ve hutûratü'l-i'timâdi 'aleyhâ", Sy. 2, s. 247-258. (A: Tahkik)

Tercemât, Sy. 2, s. 259.

- Cilt 59 -

(MMA), Cilt 59, Sayı 1, Receb 1436 / Mayıs 2015.

el-Melef

1. Hüseyin Berakât, "Abdurrahman b. Süleyman el-Üseymin 'âşiki'l-Maḥṭûṭât", Sy. 1, s. 7-30.
2. Hasan Ahmed el-Osmân, "el-Aḫdü's-semîn min cevâhir İbn 'Useymîn", Sy. 2, s. 31-92.

Te'ârîf

1. Şeymâ Feraglı Seyyid Ali, "Müellefâfâtü'l-fetâyâ fi'l-Endelüs hilâli'l-Ḳarneyni's-sâlis ve'r-râbi'i-l-hicriyyeyn / et-Tâsi' ve'l-Âşiri'l-milâdiyyeyn", Sy. 2, s. 93-130.
2. Mehâ eş-Şâ'ir, "Men müellifü kitâb (Fî beyân me yet'allekü bi'l-eşyâi'l-lâzime li'l-'imârâti 'umûmen)? me'a taḥkîki'l-kısmi'l-evveli minhü", Sy. 2, s. 131-142. (T: Muhtelif)

Nusûs

1. Nuruddîn el-Humeydî el-İdrîsî, "Alemüddîn el-Lûrkî (ö.661) hayâtühü ve âsâruhu (me'a taḥkîk ḳasîdetihi'l-mîmiyye fî zikri rihletihi ve meşihatihî)", Sy. 1, s. 173-206. (T: Edebiyat, tabakat)

Dirâsât

1. Mahmud Mısrî, "Termîmü'n-naşî't-türâsî (el-Envâ' ve'n-nemâzic vusûlen ilâ taḥrîri'l-muşṭalah", Sy. 1, s. 207-230. (A: Tahkik)
2. İdhâm Muhammed Haneş, "Envâ'ü'l-ḥattî'l-'Arabî (el-mefhûmü't-târîhî ve'l-muşṭalahü'l-fenni)", Sy. 1, s. 231. (A: Epigrafi)

Mütâbe'ât, Sy. 1, s. 179-208.

Tercemât, Sy. 1, s. 209.

(MMA), Cilt 59, Sayı 2, Muharrem 1436 / Kasım 2015.

Te'ârîf

1. Âtîf Muhammed el-Mügâvirî, "Ḥareketü taşhîhi'l-maḥbû'ât; ḳirâ'e bibliogrâfiyye fî mu'cem Serkîs", Sy. 2, s. 7-62.

Nusûs

2. Abdürrezzâk Hüveyzî, "Şi'ru Münkiz el-Hilâlî", Sy. 2, s. 63-76. (T: Edebiyat)
3. Ahmed Abdüssettâr, "el-Fethü'l-mübîni's-sâmi fî meşihati's-şemsî'l-bâmî li's-Suyûti", Sy. 2, s. 77-118.

Dirâsât

1. Sa'îd Zâmin el-Cûmânî, "Kırâ'etün cedîdetün fi fehâris kâdime (istihrâc 'anâşır vuşuf muğaf-fele)", Sy. 2, s. 119-136. (A: Fihrist)
2. Bağdâd abdûlmün'im, "el-A'lâkü'l-ḥaṭıra li İbn Şeddâd; kırâ'e mi'mâriyye", Sy. 2, s. 137-158. (A: muhtelif)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 159-218.

Tercemât, Sy. 2, s. 219.

- Cilt 60 -

(MMA), Cilt 60, Sayı 1, Receb 1437 / Mayıs 2016.

Te'ârîf

1. Halid Fehmî, "Müncez Abdullah 'Useylân fi taḥkîkî'n-nüsûsi't-turâsiyye beyne'n-nazariyye ve't-tatbîk", Sy. 1, s. 7-34.

Nusûs

1. Muhammed Hassân et-Tayyân, "Umdetü't-taḥrîr fi'l-ifgâmi'l-kebir (taḥdîm ve taḥkîk)", Sy. 1, s. 35-116. (T: Kırâât)
2. Murâd Dinler "er-Risâletü'z-zallemiyetü fi kavlihî Teâlâ (zâlike bimâ kaddemet eydihim) taḥdîm ve taḥkîk", Sy. 1, s. 117-150. (T: Kelam)

Dirâsât

1. Abdullah Hamed Muhârib, "Mimme'n-ferade bihi Ebû'l-Hasan el-Biyâriyyü min ebyâti'l-hamâseti fi mâ vesale ileynâ min şerhihî 'aleyhâ", Sy. 1, s. 151-192. (A: Edebiyat)
2. Faysal el-Hafyân, "Tevkî'ât İbni'l-Cevâliki", Sy. 1, s. 193-221. (A: Muhtelif)

Mütâbe'ât, Sy. 1, s. 221-242.

Tercemât, Sy. 1, s. 243.

(MMA), Cilt 60, Sayı 2, Safer 1438 / Mayıs - Kasım 2016.

Te'ârîf

1. Harûn Veled Abdulfettâh, "İktisâfû nüshatin ferîdetin min (et-Ta'yîn li'l-hulefâi'l-mâzîn", Sy. 2, s. 7-25.

Nusûs

1. Mustafa Mevâlidî, "Raf'ü'l-hayre fi mesâheti'l-müstedîrat", Sy. 2, s. 26-61. (T: Muhtelif)
2. Hayât Kâra, "Nebzetün min şî'ri Ebî Tâlib er-Rundî ve nazmuhû leysset fi Dîvânihi'l-matbû", Sy. 2, s. 32-87. (T: Edebiyat)

Dirâsât

1. Sâir Basmacı, "Tetavvuru dirâseti haraketi'r-Raḥkâs ve ishâmâti'l-'ulemâi'l-'Arab ve'l-müslimîn fihâ", Sy. 2, s. 88-131. (A: Muhtelif)
2. Muhammed Salih, "el-Cem'û an sâhibi'n-naşş", Sy. 2, s. 132-153. (A: Araştırma teknikleri)

Mütâbe'ât, Sy. 2, s. 154-271.

Tercemât, Sy. 2, s. 272.

(*MMMA*), Cilt 61, Sayı 1, Şaban 1438 / Mayıs 2017.

Te'ârif

1. es-Sa'îd es-Seyyid 'Ubâde, "Şerhu Sıktı'z-zend li'l-Ḳazvîni (k. 5 h.): Maḥṭûṭa elfiyye", Sy. 1.

Nusûs

1. Ahmed Receb Ebû Sâlim, "el-'Unḳûd fi nazmi'l-'uḳûd li-Şu'letü'l-Mavsılî (ma 'ahû el-'Uḳûd fi'n-nahv li'bni Cinnî)", Sy. 1.

Abdürrâzık Huveyzî, "Şi'ru İbni'l-Vekîl el-Mısri fi masâdir Maḥṭûṭa ve matbu'a", Sy. 1.

Dirâsât

1. Mahmûd Mısri, "Tahrîru muştalah 'Tahrîru'n-naşş'", Sy. 1.
2. Ahmed Fevzi el-Heyb, "Hurfetü't-tıb fi Haleb kemâ savverathâ 'er-Rıhle ilâ Beyti'llâhi'l-Harâm' li-Huceyc el-Vahîdî", Sy. 1.

Mütâbe'ât

1. Muhammed Receb Rıdvân el-Hülî, "el-Kâşifü'l-mübîn 'an galati'l-muhaḳḳıkîn", Sy. 1.

Tercümât:

1. Ahmed Abdülmünim el-'Adevî, "Melhûzât 'alâ 'el-Yevmiyyât' fi'l-kitâbeti't-târîhiyyeti'l-İslâmiyye, li-George Maḳdisî", Sy. 1.

Kaynakça

Andrews, Walter. "Osmanlı Metin Çalışmaları: Geçmiş Meydan Okuma Geleceği Tasarlama". *Eski Metinlere Yeni Bağlamlar: Osmanlı Edebiyatı Çalışmalarında Yeni Yönelimler*. Haz. Hatice Aynur v.dğr. 36-59. İstanbul: Klasik Yayınları, 2015.

Bahcıvan, Seyit. "Yazma Eserlerin Tahkikinde Metodolojik Problemler". *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 21 (2006): 61-90.

Bilgin, Orhan. "Yazma". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 43: 369-373. Ankara: TDV Yayınları, 2013.

----- "Fevâid Kaydı". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 12: 501. Ankara: TDV Yayınları, 1995.

----- "Temellük ve Tesâhüb Kaydı". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 40: 411-412. Ankara: TDV Yayınları, 2011.

----- "Ferağ Kaydı". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 12: 354-356. Ankara: TDV Yayınları, 1995.

Brockelmann, Carl. *Geschichte der arabischen Litteratur*. Witkam, 1983.

Çetin, Nihat M. "Yazma Eserlerin Tanınması". *İlim ve Sanat* 30 (1991).

Erünsal, İsmail E. *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2018.

- Gacek, Adam. *Arapça Elyazmaları İçin Rehber*. Trc. Ali Benli - M. Cüneyt Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017.
- Harb, Muhammed. “Ma‘hedü'l-Mahtûtâtü'l-Arabiyye”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 27: 330-331. Ankara: TDV Yayınları, 2003.
- Kavak, Özgür. “Çok Boyutlu Bir Telif Türü Olarak Hâşiye: Veliyyüddin Carullah Efendi'nin Fıkh Notları ve Câmî'u'r-rumûz Hâşiyesi”. *Osmanlı'da İlm-i Fıkıh, Âlimler, Eserler, Meseleler*. Ed. Mürteza Bedir v.dğr. 142-181. İstanbul: İSAR Yayınları, 2017.
- Kleinlogel, Alexander. “Varyantlar ve Varyant Olmayanlar: Elyazması Geleneğinin Mantığı”, trc. Fatma Meliha Şen, *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler*. Haz. Hatice Aynur v.dğr. 324-339. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017.
- Kütükoğlu, Mübahat S. *Tarih Araştırmalarında Usûl*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.
- Özen, Şükrü. “Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler”, *İslami İlimlerde Metodoloji/ Usûl Meselesi II*. 446-470. İstanbul, 2009.
- Özyıldırım, Ali Emre. “Bir Metni Neşretmek”. *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler*. Haz. Hatice Aynur v.dğr. 16-25. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017.
- Paul Maas - Barbara Bordalejo - Jan Just Witkam. *Stemmatik: Tenkitli Metin Neşrinde Soy-Ağacı Yaklaşımı*. Haz. Mürteza Bedir. İstanbul: Küre Yayınları, 2011.
- Pedersen, Johannes. *İslam Dünyasında Kitabın Tarihi*. Trc. Mustafa Macit Karagözoğlu. İstanbul: Klasik Yayınları, 2012.
- Sezgin, Fuat. *Geschichte des arabischen Schrifttums*. 9 Cilt. Leiden, 1967-84.
- Topuzoğlu, Tevfik Rüştü. “Kıraat ve Semâ Kaydı”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 25: 436. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
- Tulum, Mertol. *Tarihi Metin Çalışmalarında Usul: Menâkıbu'l-Kudsiyye Üzerine Bir Deneme*. İstanbul: Deniz Kitabevi, 2000.
- Yazıcı, Hüseyin. “Mukabele Kaydı”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 31: 102-103. Ankara: TDV Yayınları, 2006.

Dijital Kaynaklar

- <http://libsc.org.ly/mrkaz/index.php/2017-11-18-13-42-54>.
- <http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/>.
- <http://www.brepolonline.net/loi/apocra>.
- <http://www.brill.com/journal-islamic-manuscripts>; <http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1878464x>.
- <http://www.malecso.org/2017/10/23/>.
- <http://www.siats.co.uk/journal-of-manuscripts-documents-libraries-for-specialized-research-jmdlsr/>.
- <https://mss.pennpress.org/home/>
- <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/160>.
- <https://www.issm.cnr.it/en/>

Manuscript Prologues and Periodical Publications of Critically Edited Works: *Majallah Ma'abad al-Makhtūṭāt al-'Arabiyyah*

by Assoc. Prof. Murat Simsek & Dr. Mahmut Samar

This study has been prepared in contribution to the newly released *Tabkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi* (“Journal of Critical Editions of Islamic Manuscripts”). It also seeks to explore one of the scholarly genres in the field of critically published texts, namely, periodical publications, and in particular the *Majallah Ma'abad al-Makhtūṭāt al-'Arabiyyah*. Firstly, possessing basic knowledge of manuscripts and that of the historical periods of manuscripts of Islamic history in particular is a minimal requirement in this field. A critical edition of a manuscript is an attempt to gain access to, and to prepare for publication a text that was hand written by its author either by relying on a single copy or multiple copies.

Islamic manuscripts all have features that are of a certain form and arrangement, and these include volumes, papers, and the *vikaye varağı* (‘protective leaf’). Particularly in Ottoman texts, the opinion of the one mentioned in the work is often unspecified; it would simply write in the edges that it was the opinion of someone. Among these inscriptions we may include *ferağ* (assignments), *ketebe* (colophons), *temellük* (acquisition) and *tesāhub* (retention), *mukabele* (requital), *fevāid* (benefits) and *vakıf* (religious endowment) registries. It would be of benefit to transcribe these kinds of inscriptions in order to gain more from publications. Among these include *minhuvāt* (marginal notes), which are notes added by the author himself or by his students in order to explain obscure words and phrases. The inscription ‘*minbu*’ is used to indicate that the note was made by the author. This inscription which is found in the edges means that the note belongs to the author, literally “the note was made by the author” (‘*minbu*’, that is to say, ‘*min al-mu'allif*’). These sort of notes which are seen in works of the Ḥanafites were mostly introduced in the Ottoman period.

(Erünsal, E. İsmail, *Orta Çağ İslam Dünyasında Kitap ve Kütüphane*, İstanbul: Timaş Yayınları, 2018, pp. 151-173; Şükrü Özen, “Metin Tenkidi Üzerine Bazı Tespitler ve Öneriler”, *İslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi* 3, 2009, pp. 446-470, p. 460; Orhan Bilgin, “Yazma”, *DİA*, XLIII, 369-373).

In the era preceding the printing press, the publication of works written by hand were referred to as: *tenkitli metin neşri* (‘publication of critical texts’) in literary research in Turkish; *taḥqīq* (‘critical edition’) in the field of Islamic sciences; *taḥqīq* (‘critical edition’), *taḥqīq al-mutūn* (‘critical edition of texts’), *taḥqīq al-nuṣūṣ* (‘critical edition of texts’), *naqd al-naṣṣ* (‘critique of the text’), *naqd al-nuṣūṣ* (‘critique of the texts’), *naqd al-mutūn* (‘critique of the texts’) in Arabic studies; *taṣḥīḥ* (‘correction’) or *chāp-i intiqādī* (‘critical edition’) in Persian; textual criticism in English; and *text critique* (‘critical text’) in French. In correspondence to the Turkish ‘*tenkitli basım*’, terms such as ‘critical edition’ in English and ‘*edition critique*’ in French are used.

In the Islamic cultural heritage, there exists many a manuscript of treatises that are either in the form of a single leaf or a short tract. When it comes to preparing such works for publication, their length do not always suffice that of a book. For this reason, periodicals have been issued in order for critical editions of manuscripts of such works, particularly those containing short treatises, the history of books and writings, and studies on libraries and cataloging, get published.

The following are some of the journals that publish manuscripts in various parts of the world:

1. *Majallah Ma’abad al-Makhṭūṭāt al-‘Arabiyyah* (*Journal of the Institute of Arabic Manuscripts*)
2. *Majallah al-Was’iyyah al-Makhṭūṭāt*. Libya, Tripoli (<http://libsc.org.ly/mrkaz/index.php/2017-11-18-13-42-54>).
3. *Majallah ‘Ālam al-Makhṭūṭāt wa al-Nawādir*.
4. *Al-Majallah al-Jazā’iriyyah li al-Makhṭūṭāt*. (<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/160>).
5. *Journal of Islamic Manuscripts* (Leiden: Brill). (<http://www.brill.com/journal-islamic-manuscripts>).

6. *Journal of Manuscripts and Libraries for Specialized Research, JMDLSR* (*Majallah al- Makhtûṭât wa al-Maktûbât li al-Abḥâth al-Takhaşşuşıyyah*). Malaysia, Kuala Lumpur. (<http://www.siats.co.uk/journal-of-manuscripts-documents-libraries-for-specialized-research-jmdlsr/>).

7. *Manuscripta Orientalia: International Journal for Oriental Manuscript Research* (Helsinki, Finland Institute of Oriental Studies St. Petersburg Branch, 1995). Russia (<http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/>).

8. *Manuscripts of the Middle East* (Leiden, Holland: Ter Lugt Press).

9. *Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies*. USA (<https://mss.pennpress.org/home/>).

10. *Apocrypha: International Journal of Apocryphal Literatures*. Belgium (<http://www.brepolsonline.net/loi/apocra>).

11. *Journal of Manuscript Studies*. Formerly the *Journal of the Kerala University Oriental Manuscripts Library*. Publishes in Urdu.

12. *International Journal of Manuscript and Text Transmission*. Italy, Naples (<https://www.issm.cnr.it/en/>).

Majallah Ma'ahad al-Makhtûṭât al-'Arabiyyah

The journal *Majallah Ma'ahad al-Makhtûṭât al-'Arabiyyah* bears the name of an institute that began publishing biannually in 1955. As of May 2017, with its second issue the journal has published its sixty-first volume, and is currently ongoing. These articles are focused on introducing issues related to Arabic manuscripts in various libraries and with activities that are being carried out by the institute. Around 170 critically edited, short and lengthy works have been published.

The journal has also published special issues. The first issue of the fifty-fifth volume, for example, was on the artistry behind Arabic manuscript works. Other than articles, some of the volumes and issues have published critical editions in the form of lengthy books: e.g. in lieu of volumes 7/1 to 8/1-2, 11/1-2, 14/1-2, 16/1-2, critically edited texts from various fields were each published into a book in a single volume. On the occasion of the 50th anniversary of the

establishment of the institute, a convention was organized between the 21st-22nd of April, 1996 on the subject of manuscript research, and papers presented were published by the journal in its 40/1 issue.

The journal has published two index issues (1955-1980 to 1981-2000) on papers and articles from the time it began to publish until today. The journal did not publish in 1981 and 1982. There are noticeable differences in some of the issues in terms of format and publishing style. For instance, until the twenty-eighth volume the selfsame style was being used; the journal, however, began appealing to a different style from the twenty-ninth volume onward.

Keywords: Manuscript, *Majallah Ma'abad al-Makhṭūṭāt al-‘Arabiyyah*, *minhuvāt*, journal, textual criticism.